

Corso di laurea in Economia Aziendale

Tesi di laurea

BEPS ai tempi della nuvola

da Apple a Google, quando l'elusione fiscale diventa "smart"

+

Relatore:

Ch.mo Prof. Roberto Succio

Laureando:

Marco Repetto

Matricola 20005495

Anno accademico 15/16

Alla mia Famiglia a Vittoria e a Bruno

Sommario

Introduzione	6
Ringraziamenti	13
I. Il transfer pricing	14
A. Le linee guida dell'OCSE	17
1. Perché il valore normale?	18
2. Un'alternativa al valore normale	19
3. I metodi per la definizione del valore normale	19
a. La comparabilità come metodo principale	20
b. Il metodo del prezzo di rivendita	21
c. Il metodo del costo aggiuntivo	21
d. Metodi transazionali	22
4. Framework operativo per la pianificazione del valore normale	22
5. Informazioni aggiuntive per i beni intangibili	23
6. Advanced Pricing Agreement	26
B. Transfer pricing in Italia	29
1. Valutazione del valore normale	29
2. APA nel sistema italiano	31
a. Il ruling internazionale	31
b. Novità introdotte dal decreto internazionalizzazioni	32
II. Il ruolo del cloud nel transfer pricing	33
A. Il cloud	34

1. Software as a Service	36
2. Platform as a Service	38
3. Infrastructure as a Service	39
4. I vantaggi	41
5. Punti critici	43
B. Valore normale e transfer pricing nella nuvola	44
1. Transfer pricing e cloud: il caso Nimbus	46
2. Valore normale dei servizi cloud nella fattispecie italiana	50
a. L'analisi del beneficio derivante	51
b. Metodi applicabili	51
c. I servizi intra-gruppo	54
III. Beps e transfer pricing	57
A. Azione 1 Digital Economy	62
1. Commoditization della tecnologia	63
2. Internet	64
3. Problematiche fiscali	65
4. Nuove forme di digital economy: la sharing economy	67
B. Azione 8-9-10	69
1. Azione 8	69
2. Azione 9	71
3. Azione 10	73
a. La procedura semplificata per le management fees	75
4. Problematiche sollevate dal JTPF	76

5. Conclusioni sul progetto BEPS	78
IV. I casi Apple e Google	80
A. Premesse	81
B. Apple	83
1. La struttura	84
2. Funzionamento del gruppo	87
3. Funzionamento della macchina elusiva	89
C. Google	91
1. Struttura	92
2. Funzionamento del gruppo	93
3. Funzionamento della macchina elusiva	94
D. Evitare il tax shaming	96
V. Conclusioni	98
Riferimenti bibliografici	100

È di questi giorni la notizia della maxi multa notificata dalla comunità europea ad Apple, di 13 miliardi di euro, per aver beneficiato di un trattamento fiscale particolarmente agevolato il quale le ha permesso negli anni, di portare la tassazione media percentuale dell'intero gruppo sotto la soglia dell'1%. Nell'ultimo decennio sono state veramente molte le grandi multinazionali, che hanno beneficiato di tassazioni irrisorie, addirittura inferiori alla cifra percentuale. Tutto ciò è da attribuire a due fenomeni che hanno contribuito ad aumentare il problema di Base Erosion and Profit Shifting: uno è l'utilizzo elusivo del transfer pricing, l'altro è da attribuire all'innovazione tecnologica e al modo in cui il valore aggiunto viene creato oggi. Il caso Apple è solo la punta dell'iceberg di un problema molto più grande e che rischia di ingigantirsi col tempo. Infatti, sempre più aziende, hanno dato via ad una sorta di "turismo fiscale" un fenomeno che prevede la ricerca e successivamente l'assegnazione a determinate branch,, più precisamente quelle col maggior rischio d'impresa, a Paesi con tassazioni basse (low-tax jurisdiction). Questa Tesi cercherà di analizzare il fenomeno; dapprima da un punto di vista giuridico analizzando quindi la normativa sul transfer pricing, sia utilizzando la normativa internazionale (OECD), sia quella italiana. Successivamente si discuterà del peso che il cloud computing sta avendo e che avrà nel futuro per quanto riguarda la pianificazione fiscale di tipo aggressivo. Infine si analizzeranno due casi di aziende diverse tra loro ma accomunate dalle stesse logiche di pianificazione fiscale: Apple e Google.

“The difference between tax avoidance and tax evasion is the thickness of a prison wall.”

Denis Healey.

Introduzione

30 Agosto 2016, sono le ore 3:00 quando Margrethe Vestager pubblica un tweet annunciando la Decisione della UE riguardante l’illiceità del sistema fiscale irlandese che ha portato Apple ad avere una tassazione effettiva dello 0,005%.¹

Il caso, denominato *#AppleTax* ha suscitato un grande clamore, soprattutto tra i media di massa, per la posizione che la grande multinazionale dell’high-tech ha acquisito negli ultimi anni.

Tuttavia, Apple è solo la prima di una serie di aziende multinazionali che in questi anni hanno potuto beneficiare di un’imposizione fiscale più che vantaggiosa: Walmart, Starbucks² ma anche FCA, sono alcune delle

¹ Vestager, M. (2016) ‘Irish tax rulings to apple are illegal state aid. Effective taxation as low as 0,005 pct. #apple has to repay up to €13 billion unpaid tax’, Twitter, 30 August. Available at: <https://twitter.com/vestager/status/770561765667110912> (Accessed: 7 September 2016). Questo verdetto chiude un processo iniziato il giugno del 2014, che la commissione aveva iniziato per verificare la legalità di alcuni accordi in ambito fiscale intrattenuti tra Apple e Irlanda.

² Vpro documentary (2013) Documentary: The tax free tour (VPRO Backlight). Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=d4o13isDdfY> (Accessed: 7 September 2016). Questo documentario pubblicato nel 2013 mette in chiaro molte delle strategie fiscali intraprese dalle high-tech companies e porta alla luce le ragioni di questa scelta.

aziende che in questi anni stanno ingaggiando una vera e propria lotta alla tassazione³ con il supporto, il più delle volte, delle 4 più grandi firm della revisione contabile chiamate per l'appunto *Big 4*⁴: PWC, Deloitte, KPMG e EY⁵.

Il sistema è molto semplice e sfrutta la pratica del *transfer pricing*, per redistribuire la materia imponibile tra le varie consociate di un gruppo, residenti in Stati con regimi fiscali diversi; questa differenza di tassazione fa sì che la maggior parte degli utili venga imputata a stati con una tassazione inferiore⁶.

Questo fenomeno, passato alla ribalta negli ultimi giorni proprio per il caso Apple, è una situazione che si protrae ormai da anni ed è dovuta a

³ OECD (2013) *Addressing base erosion and profit shifting*. Paris: OECD Publishing.

“Business leaders often argue that they have a responsibility towards their shareholders to legally reduce the taxes their companies pay”. Essa infatti è la maggiore giustificazione che si rifà a parte della letteratura manageriale la quale vuole che l’ottimizzazione del benessere degli stakeholders passi attraverso l’aumento dei profitti, da ciò deriva una minimizzazione di ogni costo possibile, compreso quello fiscale.

⁴ *Big Four accounting firms* (2016) in *Wikipedia*. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_accounting_firms (Accessed: 16 September 2016).

⁵ Vergine, S. (2015) *Storia di Antoine eroe di LuxLeaks*, *L'Espresso*. Available at: <http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/11/25/news/storia-di-antoine-eroe-di-luxleaks-1.241017> (Accessed: 7 September 2016).

Storia di Antoine, autore LuxLeaks ex senior accountant di PwC che ha portato alla luce più di un centinaio di trattati fiscali che le Big 4 hanno fatto con il Lussemburgo per permettere ai propri clienti una tassazione vantaggiosa. Lo scandalo LuxLeaks a portato ancora più l’attenzione sul ruolo di facilitatori elusivi svolto dalle Big4.

⁶ Avi-Yonah, R.S. (2007) *International tax as international law: An analysis of the international tax regime*. Available at: https://books.google.it/books/about/International_Tax_as_International_Law.html?id=nb1lzmC6xb8C&source=kp_cover&redir_esc=y (Accessed: 28 September 2016). L’autore oltre a spiegare l’utilizzo improprio del transfer pricing individua quelle che sono le logiche di regime che interessano le politiche di tassazione internazionale intraprese dagli stati, individuando infine una certa difficoltà di quest’ultimi a intraprendere politiche unilaterali.

moltissimi fattori: primo fra tutti la mancanza di collaborazione tra i vari Stati nelle quali queste multinazionali operano⁷, seguito dalla differenza di tassazione a cui si aggiungono norme spesso eterogenee, il che crea, sovente, dei guadagni arbitrari.

È però doveroso aggiungere che gli sforzi fatti dagli Erarii, per arginare questa perdita di gettito fiscale.

Infatti secondo un'analisi svolta da Ernst & Young condotta nel 2010 che ha esaminato 877 gruppi multinazionali in 25 Stati, il 66% degli esaminati ha subito un controllo dall'Erario, 52% nel 2007⁸, un trend quindi destinato a crescere, data la sempre maggiore quantità di aziende multinazionali e dal crescente grado di complessità di determinate attività internazionali.

A livello accademico infatti, una tra le correnti di pensiero rivolte alla risoluzione del problema, consiste nell'attuazione di una riforma fiscale globale volta a creare delle convenzioni di tipo internazionale⁹.

⁷ Supra nota 6.

⁸ Ernst & Young (2011) *2010 global transfer pricing survey*. Available at: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_transfer_pricing_survey_-_2010/\\$FILE/2010-Globaltransferpricingsurvey_17Jan.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_transfer_pricing_survey_-_2010/$FILE/2010-Globaltransferpricingsurvey_17Jan.pdf) (Accessed: 28 September 2016). L'indagine svolta evidenzia come nonostante le politiche di tax compliance la tensione tra autorità finanziaria e aziende multinazionali sia ancora moderata.

⁹ Mazur, O. (2015) *Transfer pricing challenges in the cloud*, SSRN. Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2686723 (Accessed: 7 September 2016). this Article recommends that, given the features of this new business environment, an international tax reform solution that adopts formulary apportionment or the profit-split methodology on a coordinated global basis would better address BEPS and minimize the undesirable policy results of our current transfer pricing rules. E non è solo la Professoressa Mazur a trovare nella coordinazione tra gli stati

Questa soluzione pur essendo la migliore sotto molti aspetti, nella realtà risulta molto utopica, dato che comporterebbe un certo grado di collaborazione internazionale difficile da ottenere; a maggior ragione trattandosi di politiche fiscali, le quali, dopo le politiche monetarie (fatta eccezione per i paesi in zona Euro) costituiscono gli unici due strumenti in mano agli Stati volti al controllo delle loro economie¹⁰. Oltretutto, molti di questi Stati vedono nella soluzione precedentemente enunciata, una perdita di posti di lavoro e conseguentemente la mancata rielezione del governo in carica¹¹, dovuta alla migrazione delle imprese residenti in quello stato solo per dei meri benefici fiscali.

A tutto ciò si deve aggiungere l'instabilità data dalle campagne di lobbying delle multinazionali in modo da mantenere questi equilibri invariati¹².

una soluzione, infatti sembra che la maggioranza dell'opinione formatasi a riguardo individui nella collaborazione e non negli atti unilaterali la soluzione di questo problema.

¹⁰ Investopedia (2015) 'How do fiscal and monetary policies affect aggregate demand?', Available at: <http://www.investopedia.com/ask/answers/040315/how-do-fiscal-and-monetary-policies-affect-aggregate-demand.asp> (Accessed: 18 October 2016). È assodato anche dall'evidenza econometrica che solo questi due fattori possono contribuire in modo significativo al cambiamento del prodotto interno lordo.

¹¹ IRL, D. of F. (2016) 'Minister Noonan disagrees profoundly with commission on apple', <https://t.co/zim7k0NOQ4>, Twitter, 30 August. Available at: https://twitter.com/IRLDeptFinance/status/770565774763261952?ref_src=twsrc%5Etfw (Accessed: 7 September 2016).

Non a caso il ministro dell'economia irlandese Noonan si è detto in disaccordo con la decisione della commissione Europea. Effettivamente il verdetto europeo potrebbe condurre l'Irlanda ad una vittoria di Pirro, dove pur a fronte di un cospicuo rimborso essa perderebbe la posizione di capofila nell'industria tech Europea.

¹² Gongloff, M. (2013) *U.S. Companies lobbying furiously to save tax loopholes*. Available at: http://www.huffingtonpost.com/2013/06/18/companies-lobbying-corporate-tax-loopholes-study_n_3461044.html (Accessed: 15 September 2016). Non è un caso che ci siano movimenti lobbistici a riguardo dato che la politica fiscale soprattutto fiscale interessa parzialmente l'elettorato medio, il quale rimane sostanzialmente all'oscuro di ciò che avviene sullo scacchiere mondiale per quanto concerne la fiscalità.

Da questo fenomeno, che prende il nome di *Base Erosion and Profit Shifting* abbreviato BEPS, l'OCED (OCSE in Italia) già a lavoro sul problema, nel 2013 su richiesta del G20 pubblica un report¹³ dal titolo “*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*”.

Nel 2013 viene pubblicato anche un action plan per contrastare il fenomeno BEPS¹⁴. Il report dell'OECD individua nell'utilizzo irresponsabile del *transfer pricing* transnazionale l'aumento del BEPS.

Con questo non si intende però affermare che ne sia la causa. La ragione principale infatti è da ricercarsi nella globalizzazione che il mondo degli affari sta avendo, una globalizzazione molto rapida, ma che lascia indietro inevitabilmente gli Stati Nazionali, legati a più di 3.000 trattati¹⁵ internazionali e incapaci di decidere politiche fiscali in maniera congiunta.

In tutto questo come già accennato il *transfer pricing* non è la causa ma bensì il canale o per meglio dire uno dei tanti canali utilizzati dalle

¹³ Supra nota 3. Il lavoro svolto dall'OECD coadiuvato dal G20 tende innanzitutto a misurare il fenomeno, per quanto possibile successivamente ne indaga le possibili cause, senza preoccuparsi delle soluzioni, è quindi un lavoro prettamente di ricerca.

¹⁴ OECD (2013) Action plan on base erosion and profit shifting (2013) Available at: <https://www.oecd.org>. Di concerto con quanto annunciato dal progetto BEPS action plan ha come scopo quello di combattere il fenomeno BEPS attraverso uno sforzo collaborativo tra le nazioni interessate al progetto.

¹⁵ Supra nota 3.

“In this context, the major challenge is not only to identify appropriate responses, but also the mechanisms to implement them in a streamlined manner, in spite of the well-known existing legal constraints, such as the existence of more than 3 000 bilateral tax treaties”.

multinazionali, per alleggerire la pressione fiscale che grava su di loro, allocando i profitti in giurisdizioni con una tassazione minore.

In questo scenario già di per sé complesso si aggiunge il *cloud*. Inteso come la fruizione *on-demand*, su Internet, dei servizi IT più svariati: dall'archiviazione, all'elaborazione e trasmissione di dati.¹⁶

Il *cloud* oltre a rendere molto semplice la riallocazione di Aree Strategiche d'Affari (ASA), rende anche estremamente difficile la valutazione del valore normale (che vedremo più avanti) del *transfer pricing*¹⁷. Come posso valutare un servizio così specifico che non è presente sul mercato e così astratto da non poterne determinare l'impatto sul valore aggiunto?

Lo scopo di questa Tesi sarà quindi quello di spiegare il fenomeno BEPS, cercando di analizzare il suo canale principale, il *transfer pricing* passando poi al mix "esplosivo" che questo ha avuto con la tecnologia cloud.

¹⁶ Cloud computing (2009) in Wikipedia. Available at: https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing (Accessed: 8 September 2016).

“Con il termine inglese cloud computing si indica un paradigma di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.” Come giustamente osservato dai contribuenti di Wikipedia il cloud è inteso anche come paradigma e quindi modello, esso infatti è estendibile a molto del materiale presente offline e online.

¹⁷ PWC (2014) In focus OECD action plan on BEPS and its impact on EMC companies in brief. Available at: <http://www.pwc.com/us/en/tax-services/newsletters/entertainment-media-communications-tax/assets/pwc-oecd-action-plan-beps-impact-emc-companies.pdf> (Accessed: 8 September 2016). È importante notare la riflessione fatta da questo articolo della PWC sul action plan dell'OECD e anche sulla complessità del settore di mercato alla quale si riferisce.

Per dare una visione meno teorica ma più pragmatica si è scelto anche di proporre alla fine della seguente tesi due casi di BEPS da parte di due aziende molto diverse tra loro anche se appartenenti entrambi al segmento high tech.

La prima, la conosciamo tutti, è Apple, protagonista dello scandalo *AppleTax*. La seconda, anche lei molto conosciuta e molto importante nel campo delle tecnologie è Google. Quest'ultima a differenza della prima, ha un core business molto più orientato al cloud, da Google drive a google Cloud Management, questo per certi versi la avvantaggia rispetto Apple rendendo certe transazioni difficilmente imputabili.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di scrivere questa tesi.

Il mio primo ringraziamento va alla mia compagna di vita Vittoria, che mi è stata vicina in questo e molti altri capitoli della mia vita spronandomi a non mollare mai, se sono la persona che sono ora è grazie a Lei.

Successivamente viene la mia Famiglia, che mi ha sostenuto e continua a sostenermi soprattutto emozionalmente in tutte le scelte che compio.

Un ringraziamento va anche a Bruno, collega ma soprattutto amico, se mi trovo qui è anche grazie a Lui.

Vorrei ringraziare anche questa università, per le opportunità che mi ha dato, senza le quali non sarei ciò che sono ora: Cittadino del Mondo.

Infine vorrei ringraziare il Professor Succio perché mi ha permesso di tramutare una passione, quella per il diritto tributario internazionale, nella tesi che state leggendo.

I. Il transfer pricing

Questo capitolo cercherà di far chiarezza su quale sia il metodo del *transfer pricing* tenendo conto delle ultime linee guida pubblicate OCSE. Come affermato nel capitolo precedente, il *transfer pricing* non è il colpevole da attribuire al fenomeno BEPS ma semplicemente il mezzo che ha permesso a centinaia di aziende multinazionali di spostare il loro profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione.

Mantenendo solo un'infinitesima se non nessuna parte di quei profitti, nelle giurisdizioni considerate ad alta tassazione.

BEPS spesso significa anche uso improprio del *transfer pricing*. Ma cos'è il *transfer pricing*?

Il *transfer pricing* consiste nell'allocazione dei profitti, sia per fini fiscali che anche contabili attraverso le varie entità di un gruppo multinazionale¹⁸, generalmente queste transazioni devono avvenire a valore normale¹⁹ (anche detto *arm's length principle*²⁰) che consiste nel prezzo corrispondente ad una transazione comparabile avvenuta tra due entità

¹⁸ Neighbour, J. (2016) *Transfer pricing: Keeping it at arm's length*. Available at: http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/670/Transfer_pricing:_Keeping_it_at_arms_length.html (Accessed: 23 October 2016).

¹⁹ (1986) TUIR art.9 secondo questo articolo il valore normale è da definirsi come il corrispettivo che si sarebbe formato sul libero mercato in una certa transazione tra parti indipendenti.

²⁰ OECD (2003) art.9 OECD model tax convention. Available at: <http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf> (Accessed: 14 September 2016).
 “conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly”.

distinte; non facenti parte, quindi, dello stesso gruppo; in altre parole, il valore normale non è che il prezzo in condizioni di libera concorrenza di un bene o un servizio al medesimo stadio di commercializzazione. Per quanto riguarda la normativa italiana il transfer pricing è definito dall'articolo 110 comma 7 del TUIR mentre il concetto di valore normale è presente nell'art. 9 comma 3 del medesimo testo.

Prima di iniziare ogni analisi è bene dire che come gruppo si intende un insieme di imprese collegate tra loro in virtù di un rapporto di controllo effettuato da una società cosiddetta capogruppo (in termine tecnico holding)²¹.

Sovente è proprio nella determinazione del valore normale che risiede il problema di BEPS, questo perchè non è sempre facile determinare una componente di costo al valore normale; poteva certamente esserlo in passato quando la normativa sul *transfer pricing* fu sviluppata²².

Proprio per colmare questo gap informativo l'OECD ha pubblicato nel 2010 una serie di linee guida per determinare le modo più veritiero

²¹ Cottino, G. (2014) *Lineamenti di diritto commerciale*. Zanichelli.

“può definirsi come una forma o modello di organizzazione dell'iniziativa imprenditoriale, caratterizzato dall'unità del disegno economico, a cui si contrappone la pluralità dei soggetti giuridici”. Per quanto riguarda la normativa civilistica il concetto di gruppo è dato dal combinato disposto degli artt. 2497-2497 septies.

²² Ad hoc group of experts on international cooperation in tax matters tenth meeting developments with regard to the OECD transfer pricing guidelines (2001) Available at: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan002475.pdf> (Accessed: 13 September 2016).

“Guidelines as to how this principle should be put into practice were issued in 1979, and were substantially revised and up-dated in 1995”.

possibile il valore normale²³. Tutto questo per ovviare alla prassi che vedeva imputare a rami di impresa, in giurisdizioni a tassazione bassa, la maggior parte dei profitti attraverso costi per servizi opportunamente determinati in modo difforme dal criterio del valore normale, quindi diversamente da quanto accadrebbe se la relazione giuridica che li lega fosse in essere tra soggetti indipendenti, invece che tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario.

Un esempio, per chiarire ogni dubbio: la società statunitense α del settore automobilistico ha tre *subsidiary*, rispettivamente in: India, Olanda e USA. In India (*corporate tax* del 30%) vengono acquistate e assemblate le varie parti che compongono l'auto, il che contribuisce al valore totale della vettura solamente del 40% il resto del valore dell'automobile potrebbe essere fatto transitare direttamente negli States dove però la *corporate tax* è del 35%.

Un'altra manovra invece consisterebbe nell'attribuire alla sede USA che è anche la capogruppo, solo la regia delle attività per un valore normale che andrebbe a prendere il 20% del valore totale della vettura. In questo caso per regia si intendono tutte quelle operazioni non concernenti il *core business* e che non arrecano un grosso valore aggiunto, queste attività spaziano dalla contabilità alle consulenze in campo manageriale e incidono in maniera inferiore sulla *value creation* rispetto altri fattori.

²³ OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010 (2010) OECD Publishing. Precedenti tentativi di uniformare le modalità di transfer pricing attraverso linee guida risalgono al 1995 e al 1979.

Successivamente il 40% restante verrebbe convogliato nella sussidiaria irlandese in diversi modi: attraverso l'erogazione di prestiti alla succursale indiana per svolgere le sue attività, o ancora l'imputazione di tutti i marchi e design, in questo caso però si dovrebbe giustificare l'attribuzione di una componente costo così elevata per marchi e design.

Senza entrare nei dettagli che verranno introdotti nei prossimi capitoli, la manovra porterebbe ad una riduzione della tassazione percentuale consolidata circa del 9%. Chiaramente per operare una scelta del genere bisogna tenere conto di vari fattori: tra cui le economie di scala e la fattibilità dell'accordo di ruling con i paesi interessati.

A. Le linee guida dell'OCSE

Come già accennato poco fa, le prime linee guida OCSE sul *transfer pricing* sono state sviluppate nel 1979, successivamente riviste e aggiornate, per poi essere state pubblicate nel 1995. Dal 1995 al 2010 ci sono stati vari aggiornamenti, volti a migliorare il controllo²⁴ sulle procedure di *transfer pricing* specialmente per le componenti intangibili²⁵.

Le linee guida del 2010 nascono da un bisogno di aggiornamento sulle procedure di *transfer pricing*, dovuto principalmente alle complessità a cui il mondo degli affari sta andando incontro. Complessità che di pari passo con l'evoluzione tecnologica, hanno fatto sì che le singole entità

²⁴ OECD (1997) Report on the guidelines for monitoring procedures on the OECD Transfer Pricing Guidelines and the involvement of the business community.

²⁵ OECD (1996) Report on intangible property and services.

comprese nei gruppi multinazionali, fossero molto più interconnesse tra loro di quanto non lo fossero anche solo 5 anni fa²⁶.

È bene ricordare, come già accennato prima, che il *transfer pricing* non significa automaticamente elusione fiscale²⁷, un uso improprio della valutazione fatta attraverso il valore normale e del *transfer pricing*, porta a fenomeni di elusione fiscale.

1. Perché il valore normale?

Se è vero che il valore normale è talvolta difficile da stimare in caso di beni intangibili, perché continuiamo ad utilizzarlo? La risposta è: perché nella maggior parte dei casi funziona²⁸. Nel caso di trasferimento di beni tangibili o anche di beni intangibili ma che siano reperibili sul mercato, e che quindi possano essere stimati in modo adeguato, il principio funziona alla perfezione. Qualsiasi altro sistema pur ottenendo gli stessi risultati non sarebbe altrettanto efficiente²⁹.

2. Un'alternativa al valore normale

L'unica alternativa al valore normale citata dall'OECD prende il nome di *Formulatory Apportionment*. Questa alternativa prevede la ripartizione

²⁶ Supra nota 3. L'interconnessione e lo sviluppo tecnologico sono temi ricorrenti in questo documento dell'OECD.

²⁷ Supra nota 23, pag 31.

²⁸ Supra nota 23 pag 36.

“While it may not always be straightforward to apply in practice, it does generally produce appropriate levels of income between members of MNE groups, acceptable to tax administrations. This reflects the economic realities of the controlled taxpayer’s particular facts and circumstances and adopts as a benchmark the normal operation of the market.”

²⁹ Supra nota 23, pag 34 paragrafo 1.9

del reddito del gruppo multinazionale attraverso una formula, che tiene conto per ogni entità delle immobilizzazioni, vendite e pagamenti in ogni giurisdizione³⁰. In questo modo diventerebbe impossibile far transitare i profitti in giurisdizioni a tassazione ridotta. Sebbene questo sistema risolverebbe alcuni problemi (tra cui il BEPS), inevitabilmente ne solleverebbe altri³¹.

3. I metodi per la definizione del valore normale

Scelto il valore normale come principio per la redistribuzione dei costi intragruppo bisogna scegliere anche il metodo con la quale calcolarne l'ammontare. Le linee guida distinguono i metodi in due categorie:

- Quella dei **metodi tradizionali** cioè: del prezzo comparabile per operazioni non controllate, del prezzo di rivendita e quello del costo maggiorato (o aggiuntivo)
- Quella dei **metodi alternativi** è rispettivamente composta da: ripartizione dei profitti globali e comparazione dei profitti

a. La comparabilità come metodo principale

Il principio di libera concorrenza (*arm's length principle*) trova suo fondamento in un metodo, che è quello della comparabilità.

³⁰ Urban Institute (2015) How would formulary apportionment work? Available at: <http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-would-formulary-apportionment-work> (Accessed: 14 September 2016). "A system that apportioned profits by formula would allocate a firm's worldwide income across countries based on its sales, assets, and payroll in each jurisdiction".

³¹ Gharky, D. (2016) 'Arms length vs. Formulary apportionment; is there a best method?'. In questo articolo l'autrice cerca di fare chiarezza tra i due principali metodi individuandone lati positivi e negativi di entrambi, propendendo infine per il formulary apportionment come soluzione ideale a contrastare il fenomeno del Base Erosion and Profit Shifting.

Comparabilità che si intende come individuazione di transazioni simili svolte da entità indipendenti. Nell'utilizzo di questo metodo è opportuno tenere conto di 5³² fattori:

1. **Caratteristiche del bene o del servizio:** chiaramente se un prodotto è diverso avrà anche un valore diverso
2. **Analisi funzionale:** è intesa come l'analisi a livello organizzazionale delle due entità multinazionali in modo da poterle ricondurre a due società simili ma indipendenti
3. **Termini contrattuali:** fa parte dell'analisi funzionale ma questa analisi si focalizza di più sul contratto che interessa le due entità multinazionali
4. **Circostanze economiche:** è importante ai fini della comparabilità anche l'ambiente circostante le due entità
5. **Strategie:** anche le strategie d'affari intraprese tra le entità sono importanti (es: avversione per il rischio, sviluppo del prodotto ecc...)

Tuttavia, sovente, è difficile applicare questo metodo data la alta personalizzazione di alcuni beni o servizi³³.

Un esempio, suggerito proprio dalle linee OECD è quello di una *commodity* come il caffè, ciononostante comincerebbero a sorgere dei

³² Supra nota 23, pag 47.

³³Supra nota 23, pag 64. "It may be difficult to find a transaction between independent enterprises that is similar enough to a controlled transaction such that no differences have a material effect on price"

problemi nel caso ci fossero differenze di origine tra un caffè e l'altro (il primo brasiliano e il secondo colombiano), questo richiederebbe un aggiustamento al valore più alto o più basso a seconda del tipo di caffè.

b. Il metodo del prezzo di rivendita

Questo metodo ricerca il valore normale nel prezzo di rivendita del bene o servizio. Per calcolarlo però c'è bisogno di scorporare quello che è il valore normale da quello che il margine lordo (*gross margin*), cioè quello che andrà a ripianare le spese di vendita e a creare profitto. In questo caso è proprio grazie al margine lordo che si riesce a garantire un valore normale il più congruo possibile, questo perchè è molto difficile che i margini di profitto cambino da prodotto a prodotto o da servizio a servizio.

c. Il metodo del costo aggiuntivo

In questo metodo, simile al precedente, è possibile calcolare il valore normale attraverso l'eliminazione del costo addizionale dato dal margine lordo. Questa volta però si guarderà ai margini di entità terze che hanno svolto la medesima transazione ma in condizioni di indipendenza.

d. Metodi transazionali

Ci sono casi però, in cui questi metodi detti "tradizionali" sono di difficile applicazione, sia per una mancanza di transazioni comparabili

sia per l'impossibilità di un confronto attendibile tra cessione in verifica e un'altra conclusa tra imprese indipendenti³⁴.

Vi sono quindi due metodi alternativi:

1. La **ripartizione dei profitti globali**
2. La **comparazione dei profitti**

Il primo prevede la ripartizione degli utili proporzionalmente ai costi sostenuti dalle entità interessate. Mentre il secondo vengono comparati i profili globali con quelli conseguiti da un'altra entità operante nello stesso settore economico.

4. Framework operativo per la pianificazione del valore normale

L'OECD oltre ai metodi per la determinazione del valore normale, identifica un *framework* a 9 fasi atto a far sì che la scelta del valore normale sia fatta rispettando la comparabilità delle transazioni³⁵.

Queste nove fasi sono così sviluppate:

1. Determinazione del range temporale
2. Analisi a tutto campo dell'entità in questione
3. Utilizzo dell'analisi funzionale per la determinazione delle transazioni infragruppo in modo da poter selezionare il metodo più appropriato

³⁴ Circolare del Ministero delle Finanze 22 settembre 1980 n. 32.

³⁵ Supra nota 23 pag 107. Il framework operativo in questione pur non essendo obbligatorio contribuisce con la sua linearità a semplificare il procedimento, non sempre lineare, volto ad individuare il valore normale.

4. Revisione di possibili transazioni interne comparabili
5. Reperire informazioni su transazioni esterne comparabili
6. Utilizzo delle informazioni esterne e interne per scegliere il metodo più consono alla determinazione del valore normale
7. Utilizzo dei 5 fattori di comparabilità per stabilirne il grado
8. Determinazione del valore e successivi aggiustamenti
9. Decisione del valore normale

5. Informazioni aggiuntive per i beni intangibili

Per ovvi motivi vengono fatte delle considerazioni aggiuntive per quanto riguarda i beni di tipo intangibile. Questi infatti, come specificato nell'introduzione, non possono essere valutati altrettanto facilmente come quelli tangibili, date le loro caratteristiche³⁶.

Per beni intangibili si intende ogni tipo di bene assimilabile come: diritti (come per esempio il diritto di utilizzo di determinate immobilizzazioni), marchi, design e modelli³⁷. Fanno parte di questi beni anche le proprietà intellettuali e i *know how*.

Come già accennato nell'introduzione questi tipi di bene sono difficili da valutare, questo perché molte volte sono troppo personalizzati e quindi non sono reperibili dati analoghi in transazioni non controllate (not

³⁶ Supra nota 23, pag 191. Come è fatto notare dal documento OECD i beni intangibili proprio per il fatto di non essere materiali creano problemi primariamente per la loro corretta localizzazione geografica e poi per il valore che essi attribuiscono a determinati servizi o prodotti, a fronte del fatto che l'arm's length principle ha origini più pragmatiche e meno immateriali.

³⁷ Supra nota 23, pag 191

controlled transactions), quindi stimare il valore normale applicando la comparabilità diventa problematico.

Tornando all'esempio fatto sul caffè nei capitoli precedenti, immaginate che questa volta nella transazione controllata il caffè sia marchiato (es: Starbucks), possiamo dire che il costo di quel caffè sia simile ad una transazione non controllata tra parti indipendenti che ha come scambio del semplice caffè non brandizzato? Ovviamente non possiamo. In questo caso le linee guida OECD suggeriscono un metodo che tenga conto del premium o valore aggiunto che si crea comparando le vendite i prezzi imposti e i profitti del bene brandizzato rispetto a quello senza brand³⁸.

Nell'utilizzo del transfer pricing per quanto riguarda i beni intangibili bisognerà tenere conto di altri fattori che si aggiungono ai 5 visti in precedenza. Questi fattori sono:

- Aspettative di beneficio del bene intangibile: da calcolarsi attraverso il valore netto attuale
- Limitazioni geografiche all'area di attuazione del diritto
- Il carattere esclusivo o meno del diritto
- L'investimento di capitale
- Le spese di start-up e sviluppo richieste dal mercato
- La possibilità di sub-licenza

³⁸ Supra nota 14, pag 199

“Where such a comparison is not possible, some help also may be found, if adequate evidence is available, by comparing the volume of sales and the prices chargeable and profits realised for trademarked goods with those for similar goods that do not carry the trademark”

Proprio tra i beni intangibili rientrano anche i servizi di cloud, tuttavia questi non vengono minimamente citati nelle linee guida OECD, includendoli forse nei software.

Tuttavia questo, almeno nella legislazione statunitense crea problemi³⁹, è da fare invece un discorso diverso per quella italiana che non prevedendo una categorizzazione così precisa lascia che i servizi di cloud ricadano proprio tra i servizi⁴⁰. Sebbene questa divisione possa sembrare di poco conto in realtà non lo è affatto, questo perché a seconda di come il servizio di cloud venga inquadrato comporta, tramite l'applicazione del framework operativo, un differente metodo di valutazione⁴¹. In più, da questa valutazione ne deriverà anche il trattamento a cui sarà sottoposto, in entrambe le giurisdizioni, il costo in questione.

6. Advanced Pricing Agreement

Nell'ottica di migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria l'OECD, oltre ad aver rinnovato le linee guida in materia di *transfer pricing*, ha anche deciso di rinnovare, nel

³⁹ Supra nota 4, pag 9.

“It is unclear whether a cloud transaction satisfies the second requirement because it is uncertain whether there has been a *transfer* of the computer program.” Il cloud come vedremo più avanti è per certi versi più assimilabile ad un servizio anche se può inizialmente sembrare una software.

⁴⁰ Supra nota 34.

⁴¹ KPMG international(2012) *Tax in the cloud A briefing for tax directors*. Available at: <https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/tax-in-the-cloud/Documents/tax-in-the-cloud.pdf> (Accessed: 15 September 2016).

“For example could the transaction be considered a sale, lease or licence as opposed to a service? This scrutiny will significantly impact upon the benchmarking analysis required to support the intra-group transaction as arm's length.”

documento del 2010 lo strumento del *Advanced Pricing Agreement*⁴² da qui in poi APA.

Questo strumento è stato “trapiantato”⁴³ nei vari ordinamenti nazionali, in modi più o meno completi.

Le sue origini sono d’oltreoceano, precisamente dagli U.S.A dove la comunicazione tra Erario e contribuente, specialmente se di grandi dimensioni è cruciale ai fini della *tax compliance*^{44 45}. Sostanzialmente gli APA sono degli strumenti di *proactive law*⁴⁶, i quali permettono di

⁴² OECD (2010) *Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010* (2010) OECD Publishing. L’APA bilaterale era uno strumento già a disposizione dei contribuenti già dal Model Tax Convention esso infatti prendeva il nome di MAP cioè Mutual Agreement Procedure, il sistema con gli anni è stato perfezionato in modo da garantire la tax compliance.

⁴³ Watson, A. (1993) *Legal transplants: An approach to comparative law*. 2nd edn. Athens: University of Georgia Press.

“Voluntary major transplants – that is, when either an entire legal system or a large portion of it is moved to a new sphere – fall into three main categories. First when a people moves into a different territory where there is no comparable civilisation, and takes its law with it. Secondly, when a people moves into a different territory where there is a comparable civilisation, and takes its law with it. Thirdly, when a people voluntarily accepts a large part of the system of another people or peoples”

⁴⁴ Succio, R. (2015) *Advanced pricing agreements e procedure negoziate di determinazione del valore normale: la Cassazione nega il potere di veto dell’amministrazione finanziaria*, Rubrica di diritto tributario internazionale e comparato, p. 27. Entità di dimensioni multinazionali e quindi estremamente complesse sia da un punto di vista aziendale, ma anche da un punto di vista operativo hanno bisogno di un rapporto dialettico con l’amministrazione finanziaria onde evitare contenziosi tributari.

⁴⁵ Agenzia delle Entrate (no date) Fiscooggi. Available at: <http://www.fiscooggi.it/glossary/7/lettert> (Accessed: 5 October 2016).

“Livello di adesione spontanea del contribuente agli obblighi fiscali, che l’Amministrazione finanziaria ottiene utilizzando opportunamente due leve: da un lato il servizio, l’assistenza e le informazioni che fornisce al singolo, dall’altro il contrasto all’evasione fiscale”.

⁴⁶ Sorsa, K. (2012) *Proactive Management and Proactive Business Law – A Handbook*. Available at: <http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162458.pdf> (Accessed: 26 September 2016).

“In this project, proactive law is by definition “a comprehensive concept concerning civil and commercial matters which refers to any regulation measure/activity, undertaken by public or private actors, as well as its methods, instruments, and results, whose purpose is by imposing duties, conferring rights and creating competences to enable and empower individuals concerned or private or

evitare il contenzioso con le amministrazioni finanziarie in questione ma anche, ed è per questo che sono nati in ambito internazionale, per evitare situazioni di doppia tassazione.

Nel sistema italiano gli APA vengono definiti come: "un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza del contribuente che consente, in via preventiva e per un determinato periodo di tempo, di individuare il metodo di calcolo del prezzo di libera concorrenza riferibile alle operazioni oggetto dell'accordo. Nella prassi internazionale sono presenti APA a carattere unilaterale, bilaterale o multilaterale⁴⁷.

Questi strumenti hanno il chiaro vantaggio di ridurre l'alea che pesa sul contribuente nella fase di determinazione dei prezzi di trasferimento ex-post.

Non solo, un secondo vantaggio è dato dalla velocità e dalla estrema tecnicità che queste procedure hanno, a differenza di un processo, il quale, come è ben noto non spicca certamente per la sua celerità.

La tecnicità è data dalle controparti interessate nell'accordo, esse infatti si avvalgono nella totalità dei casi di figure altamente esperte, in modo

public bodies in achieving their commonly defined goals. In practice, the forms this concept takes are rules, practices and/ or processes"

⁴⁷ Agenzia delle Entrate (2013) *Bollettino delle attività dell'Ufficio ruling Internazionale*. Available at: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Ruling+internazionale/II+edizione+Bollettino+del+Ruling+di+standard+internazionale/Bollettino+del+Ruling+di+standard+internazionale_II+edizione.pdf (Accessed: 27 September 2016).

da rendere il meno opinabile possibile una determinata decisione di *transfer pricing*.

Passando all'analisi degli APA si può notare come essi vengano divisi in 3 categorie:

- **Unilaterali:** sono quegli accordi che interessano solamente il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria dello Stato in questione, anche se tollerati questi strumenti sono sconsigliati dall'OCED per la mancanza della terza controparte, anche lei interessata dalle procedure di *transfer pricing*⁴⁸.
- **Bilaterali:** in questo caso i soggetti coinvolti sono tre e non più due, abbiamo quindi il contribuente e le due amministrazioni degli Stati coinvolti nella procedura di *transfer pricing*.
- **Multilaterali:** questi sono accordi presi tra il contribuente e più di due Stati coinvolti nella procedura di *transfer pricing*, di fatto le APA multilaterali non sono nient'altro che un serie di APA bilaterali

B. Transfer pricing in Italia

La normativa sul *transfer pricing* in Italia è data dal combinato disposto dell'art. 110 settimo comma e dall'art. 9 terzo comma del TUIR. In

⁴⁸ OECD *transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010* (2010) OECD Publishing.

“The bilateral (or multilateral) approach is far more likely to ensure that the arrangements will reduce the risk of double taxation, will be equitable to all tax administrations and taxpayers involved, and will provide greater certainty to the taxpayers concerned”.

particolare l'art. 9 comma tre, identifica il valore normale nel prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi⁴⁹.

A tutto ciò si aggiunge l'art. 26 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dall'art. 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, che si riferisce alle disposizioni sanzionatorie in mancanza della documentazione necessaria che attesti la corretta individuazione del valore normale.

1. Valutazione del valore normale

Per quanto riguarda la stima del valore normale l'Italia si rifà quasi totalmente alle linee guida OECD.

Le prime indicazioni sul tema *transfer pricing* corrispondenti alle *transfer pricing* guidelines OECD del 1979 sono raccolte nella circolare del Ministero delle Finanze n.32 del settembre 1980⁵⁰. Tuttavia anche se la suddetta circolare sia stata rimpiazzata dal D.l n.78 del maggio 2010⁵¹,

⁴⁹ TUIR, art 9 comma 3.

⁵⁰ Ministero delle Finanze (no date) *Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio parte*. Available at: <http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={41F1271E-D6D1-46E9-BBD7-62F7E021BE9B}> (Accessed: 5 October 2016). Nella sopra citata circolare vengono analizzati presupposti soggettivi di applicazione della normativa ed i criteri di determinazione del prezzo di trasferimento di imprese assoggettate a controllo estero rispetto alle diverse tipologie di transazioni poste in essere nell'ambito internazionale.

⁵¹ DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, Available at: <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-05-31&atto.codiceRedazionale=010G0101¤tPage=1> (Accessed: 5 October 2016).

il quale recepisce le nuove linee guida in tema di transfer pricing rilasciate dall'OECD, sembra che nella prassi la circolare abbia ancora una certa importanza⁵².

A tutto ciò si aggiungono le disposizioni particolari date in tema di pubblicità online (online advertising) contenute nei paragrafi 177 e 178 della legge n.147 del dicembre 2013⁵³.

2. APA nel sistema italiano

Per quanto riguarda le APA sottoscritte in Italia il *trend* è in crescita, dovuto ad una maggiore chiarezza sull'iter procedurale, dato dalla circolare del Giugno 2012, 21/E dell'Agenzia delle Entrate⁵⁴.

Sostanzialmente le procedure di *Advanced Pricing Agreement* nel sistema italiano sono due: da un lato abbiamo un istituto più rapido ma anche meno tutelante che è quello del ruling internazionale. Dall'altro invece ci sono le procedure amichevoli sancite dai vari trattati

⁵² PWC (2015) International transfer pricing 2016 final. Available at: <http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/itp-2015-2016-final.pdf> (Accessed: 5 October 2016).

“The Circular Letter provides principles and methods to be used in determining normal value. As it is based on the 1979 OECD Transfer Pricing Report, and the TP documentation provisions introduced by Law Decree 78 of 31 May 2010 make clear reference to the 2010 OECD Guidelines, its current status is now unclear. Tax auditors have used the Circular Letter for many years and may continue to do so, although this is discouraged by the International Office of the ITA. In some cases, local practice in the field continues to vary from the most up-to-date OECD position.”

⁵³ Gazzetta Ufficiale (2013) LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1. Available at: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg> (Accessed: 5 October 2016).

⁵⁴ EY (2014) 2014 global transfer pricing tax authority survey (2014) Available at: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-transfer-pricing-tax-authority-survey/\\$FILE/ey-2014-global-transfer-pricing-tax-authority-survey.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-transfer-pricing-tax-authority-survey/$FILE/ey-2014-global-transfer-pricing-tax-authority-survey.pdf) (Accessed: 29 September 2016).

internazionali per l'eliminazione della doppia tributazione. Quest'ultima è la più completa in termini di tutele ma prevede che le due amministrazioni finanziarie comunichino tra loro per raggiungere un risultato che elimini il problema della doppia tassazione.

a. Il ruling internazionale

Definito come accordo preventivo per le imprese con attività internazionale⁵⁵ il ruling internazionale permette la stipula di un accordo tramite l'entità multinazionale e l'Amministrazione Finanziaria. In questo modo, in un'ottica di *tax compliance*, il dialogo tra le due parti serve a livellare l'asimmetria informativa che invece ci sarebbe in mancanza di un accordo del genere⁵⁶.

b. Novità introdotte dal decreto internazionalizzazioni

Con l'emanazione del decreto internazionalizzazioni, per la precisione il dlgs. del 14 settembre 2015, n. 147 è stato abrogato l'ormai ex articolo 8 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269.

Il Legislatore oltre all'abrogazione del suddetto articolo ha inserito l'art. 31-ter al Decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973. Il

⁵⁵D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art 31-ter. Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. suindicato.

⁵⁶Sentenza n.4760 [2001] ,Cassazione Sezione Tributaria, Foro it.

“uno Stato moderno che operi secondo criteri di efficienza e di economia, che non ha timore di porsi su un piano di parità con il cittadino (non più suddito), tanto da formalizzarne e tutelarne i diritti inviolabili (almeno in linea di principio) nei confronti del socio in un apposito Statuto (legge n. 212/2000) ...”.

nuovo articolo, denominato:” Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” prende così il posto del ruling internazionale.

II. Il ruolo del cloud nel transfer pricing

Cloud computing, Internet Of Things, Big Data sono solo una serie di opportunità che la Rete ha reso disponibile negli ultimi anni, e proprio per il fatto di essere novità, sono in molti a chiedersi quali siano le vere novità e soprattutto quali siano i vantaggi in termini di efficientamento dei costi e aumento della produttività. Primi fra tutti sono i CEO che vedono in tutto ciò la possibilità di innovare i processi produttivi delle loro aziende.

Sul piano della tassazione, non sono ancora ben chiari i benefici che questi nuovi strumenti stanno portando⁵⁷; sicuramente ci sono in gioco un sacco di opportunità che saranno tangibili solo negli anni.

In questo capitolo verranno spiegati i vari volti del cloud e le opportunità che questo potrà offrire, specialmente nei casi di attività di tipo multinazionale che vedremo più avanti.

Infine, grazie all’aiuto del lavoro accademico fatto finora cercherò di inquadrare il cloud da un punto di vista fiscale, evidenziandone i vantaggi.

⁵⁷ McKendrick, J. (2014) *Even corporate tax experts are confused by cloud tax implications*. Available at: <http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2014/04/24/even-corporate-tax-experts-are-confused-by-cloud-tax-implications/#3a8481731c91> (Accessed: 17 September 2016). L’articolo analizza un sondaggio svolto da KPMG sulla tassazione del cloud computing e le opinioni a riguardo dei vari esperti del settore, i risultati evidenziano una grande impreparazione dovuta alla mancanza di skill tecniche soprattutto sul fronte IT.

In tutto questo processo innovativo il panorama imprenditoriale italiano tiene il passo e sale sul podio dei paesi europei più utilizzatori del *cloud computing*, nonostante le infrastrutture a supporto non siano delle più adeguate⁵⁸.

A. Il cloud

Fig 1. Use of cloud computing by enterprises, 2014⁵⁹

⁵⁸ Lombardo, Giacomo Galeazzi Ilario and Martini, Gabriele (2016) L'Italia senza fibra che naviga quattro volte più lenta della Corea. Available at: <http://www.lastampa.it/2016/04/03/italia/cronache/litalia-senza-fibra-che-naviga-quattro-volte-pi-lenta-della-corea-BMlawdJKuly1BuJcVuF1BL/pagina.html> (Accessed: 17 September 2016).

“La copertura di banda ultralarga (superiore a 30 mega) è ferma al 44% contro una media Ue del 71%. Quella a 100 mega è inchiodata al 10,2% contro l'85% richiesto dall'Europa entro il 2020. Gli italiani che hanno abbonamenti sopra i 30 mega sono il 5,4% (il 30% nell'Ue)”.

⁵⁹ OECD (2015b) Figure 1.15 use of cloud computing by enterprises, 2014 Available at: <http://dx.doi.org/10.1787/888933224224> (Accessed: 22 October 2016).

Il 40% è stata la percentuale di imprese che in Italia nel 2014 ha utilizzato il *cloud computing*⁶⁰, siamo infatti terzi in Europa preceduti solo da Finlandia e Islanda; ma cosa si intende per *cloud*?

Per *cloud computing* o *service* che dir si voglia, si intende la tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in rete⁶¹. Questa tecnologia permette di fare a meno delle classiche *workstation* locali, accentrando ed eliminando molti costi ridondanti. Il *cloud computing* per molti aspetti è simile al sistema *mainframe*⁶², con la fondamentale differenza che quest'ultimo era, ora molto meno, rivolto solo all'utilizzo locale, mentre il cloud attraverso la sua integrazione con la rete può essere utilizzato anche a livello globale.

Il *cloud computing* si divide principalmente in tre sotto categorie :

- Software as a Service (**SaaS**)
- Infrastructure as a Service (**IaaS**)

⁶⁰ OECD *digital economy outlook 2015* (2015) Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). I dati dell'OECD qui riportati contrastano in un certo senso con la mancanza di strutture adeguate, come evidenziato dalla precedente fonte, infatti mostrano sostanzialmente una voglia di mettersi in gioco da parte delle aziende italiane nel campo del cloud computing per avere dei benefici sia in termini di costi di produzioni ma anche in termini fiscali.

⁶¹ Treccani (no date) *Cloud computing nell'Enciclopedia Treccani*. Available at: <http://www.treccani.it/enciclopedia/cloud-computing/> (Accessed: 17 September 2016).

“Letteralmente “nuvola informatica”, termine con cui ci si riferisce alla tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in rete. In altre parole, attraverso internet il c.c. consente l'accesso ad applicazioni e dati memorizzati su un hardware remoto invece che sulla workstation locale. Per le aziende di grosse dimensioni implica dunque un ingente abbattimento dei costi; non sono più necessari hardware potenti (costosi e soggetti a frequenti manutenzioni), ma basta una macchina in grado di far funzionare l'applicativo d'accesso alla “nuvola”. Non mancano però le perplessità; da un lato i file sono accessibili solo tramite rete, dall'altro (nonostante le rassicurazioni dei fornitori) si teme per la sicurezza dei dati sensibili. Il c.c. può mettere a disposizione hardware in remoto (IaaS - Infrastructure as a Service), piattaforme software (PaaS - Platform as a Service) o software in remoto (SaaS - Software as a Service)”.

⁶² Oxford (2016) 'Mainframe', in *Oxford Dictionary*. Available at: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/mainframe> (Accessed: 3 October 2016).

“A large high-speed computer, especially one supporting numerous workstations or peripherals”.

- Platform as a Service (**PaaS**)

Come potete notare dagli acronimi, la peculiarità del *cloud* è la sua capacità di trasformare ciò che prima era un prodotto in un servizio, il che in termini manageriali ma anche fiscali ha delle implicazioni non di poco conto, ma di questo tratteremo più avanti.

Fig. 2 Cloud services pyramid

Ora analizzeremo ogni sotto categoria in modo da individuarne le caratteristiche e le peculiarità. È importante notare come in figura che il SaaS sia dipendente dal PaaS che a sua volta dipende dallo IaaS, questo perchè essi integrano soluzioni che vanno dal software all'hardware.

1. Software as a Service

Letteralmente software come servizio, è un sistema di cloud computing che permette all'utente usufruente di sottoscrivere un abbonamento che

gli permetta di utilizzare il software *on-demand* invece di doverlo acquistare, e successivamente installare sul proprio terminale⁶³.

Potremmo dire che i pionieri di questa tecnologia sono stati i servizi di lettura mail online, come Gmail o Yahoo mail. Ma il SaaS è andato oltre negli anni rendendo disponibili software sempre più complessi. Questa dissertazione è un perfetto esempio di cosa il SaaS può fare: è stata infatti redatta principalmente su Google Docs che non è nient'altro che un word processor come Word di Microsoft ma, a differenza di quest'ultimo, *on-demand*.

Tuttavia il SaaS non si limita solo al wordprocessing ma ha potenzialità ben più ampie, infatti, oggi è anche possibile utilizzare programmi di gran lunga più complessi di un semplice word processor: pensate per esempio alla progettazione in CAD 3D, On-shape permette proprio questo, gli unici requisiti? Una connessione internet e un computer con un browser internet installato all'interno⁶⁴.

Chiaramente tutto ciò fa sì che la linea di confine tra cessione di bene immateriale (vendita di un software) e prestazione di servizi sia molto

⁶³ Gil, P. (2016) *What is 'SaaS' (software as a service)?* Available at: http://netforbeginners.about.com/od/sff/what_is_SaaS_software_as_a_service.htm (Accessed: 18 September 2016).

"...describes when users 'rent' or borrow online software instead of actually purchasing and installing it on their own computers".

⁶⁴ Onshape's 3D CAD system (2014) Available at: <https://www.onshape.com/3d-cad> (Accessed: 18 September 2016).

"Onshape is the first full-cloud 3D CAD system. It runs in a web browser and on any mobile device. Onshape uses cloud-native Documents, not files. You create parts in Onshape Part Studios and can have as many Part Studios as you need in a single Document. Onshape Assemblies use a new, simplified approach to mating parts. Onshape changes the way you collaborate. You can instantly share Documents and simultaneously work with your peers. Onshape streamlines data management with built-in version control".

labile. Le due caratteristiche anche se facenti parte della categoria ‘beni intangibili’ hanno differenze significative. La prima infatti presenta una redistribuzione del rischio totalmente in capo all’acquirente, mentre la seconda va in una direzione diametralmente opposta, è colui che eroga il servizio ad assumere la maggior parte del rischio⁶⁵.

2. Platform as a Service

Il centro della piramide dei servizi di cloud computing, invece è rivestito dal Platform as a Service, che significa letteralmente piattaforma come servizio. Per piattaforma si intende l’insieme di diversi servizi quali per esempio database, ambienti di programmazione e *web server*⁶⁶.

Questo tipo di servizio è pensata principalmente per gli sviluppatori di software, poiché affidando il codice ad una terza entità si ha la possibilità di mantenere sempre una struttura abbastanza “snella” evitando ridondanze e soprattutto garantendo la condivisibilità del codice in

⁶⁵ Supra nota 9.

“This unique feature is significant for several reasons. First, the cloud computing model has led to differential risk bearing. Under the traditional software distribution model, the purchaser bore all or a significant portion of the risk with respect to the operation of the computer program and the corresponding hardware. But with the cloud, not only does the cloud vendor bear the risk that the computer program function properly, but it also bears the risk with respect to the underlying infrastructure on which the software resides. As a further consequence, consumers have less control than before over the program and applications. Under the SaaS model, control has now shifted to the cloud vendors. Because cloud vendors now bear more of the risk and control with respect to the program, a cloud transaction may be characterized as the provision of services rather than the transfer of an intangible asset under the current law. A transaction’s characterization affects a taxpayer’s ultimate tax liability, thereby making this change significant from a tax perspective”.

⁶⁶ Rackspace US (2016) Understanding the cloud computing stack: SaaS, PaaS, IaaS. Available at: <https://support.rackspace.com/white-paper/understanding-the-cloud-computing-stack-saas-paas-iaas/> (Accessed: 18 September 2016).

“Platform as a Service (PaaS) brings the benefits that SaaS bought for applications, but over to the software development world. PaaS can be defined as a computing platform that allows the creation of web applications quickly and easily and without the complexity of buying and maintaining the software and infrastructure underneath it.”

tempo reale. Secondariamente un servizio del genere permette agli sviluppatori di interessarsi esclusivamente della parte a loro inerente; infine grazie a questo sistema aumenta la portabilità del codice, permettendo agli sviluppatori di emulare altri sistemi in minor tempo rispetto alle soluzioni precedenti.

Tuttavia, sebbene il PaaS sia principalmente strutturato per lo sviluppo software, nel tempo si è rivelato un ottimo strumento per l'analisi Big Data e quindi come supporto per diverse aree funzionali delle aziende; dal marketing alla ricerca e sviluppo. Oltretutto, causa la sempre maggiore economicità di questi strumenti mista alla maggiore competenza dei manager, sempre più business si stanno orientando al PaaS per poter effettuare analisi di dati attraverso ambienti R⁶⁷ o che comunque richiedono delle conoscenze basiche di programmazione⁶⁸.

3. Infrastructure as a Service

Se nel caso precedente avevamo a che fare con le piattaforme, quindi ambienti di sviluppo, in questo caso invece ci troviamo davanti a tutto un altro tipo di componente, la componente hardware. Infatti IaaS significa letteralmente infrastruttura come servizio, stiamo quindi parlando principalmente di processori, capacità di memoria, e velocità di

⁶⁷ Zolot, A. (no date) Work with R on Amazon's cloud. Available at: https://www.r-project.org/conferences/useR-2010/tutorials/Zolot_tut.pdf (Accessed: 3 October 2016).

⁶⁸ R, J.G. - (2015) R in business intelligence. Available at: <https://www.r-bloggers.com/r-in-business-intelligence/> (Accessed: 3 October 2016). Il mondo della business analytics si sta aprendo sempre di più alla programmazione, attraverso linguaggi di programmazione dalla sintassi più "soft" è possibile avere l'estrema versatilità di un ambiente di sviluppo anche senza vere e proprie basi di programmazione. R e molti altri linguaggi permettono proprio questo.

elaborazione⁶⁹. Se i tre servizi (SaaS,IaaS e PaaS) dovessero essere rappresentati in un grafico piramide lo IaaS rivestirebbe la base della piramide⁷⁰. Infatti un software senza la giusta struttura hardware non potrebbe funzionare. La peculiarità dello IaaS è la flessibilità; flessibilità che si traduce nella possibilità di personalizzare l'infrastruttura in questione in modo da ottenere i risultati più svariati.

Pensate ad un'azienda multinazionale che proprio per il suo grado di complessità si è dovuta dotare di un sistema di *Business Intelligence* ad Hoc; in questo caso un sistema IaaS garantirebbe un interoperabilità tra le varie branch che non sarebbe stata altrimenti possibile a causa dei costi di sviluppo dell'apparato hardware oltre che della parte sistemistica. Netflix per esempio utilizza i servizi IaaS di Amazon per poter condurre il suo business⁷¹.

Tutto ciò ha anche il vantaggio di poter essere comandato da remoto senza quindi essere fisicamente nella server farm; anche l'allocazione di risorse ulteriori sul territorio può essere fatta in remoto, questo permette una notevole velocità di adattamento che prima non era possibile.

⁶⁹ Rouse, M. (2015) What is infrastructure as a service (IaaS)? - definition from WhatIs.Com. Available at: <http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Infrastructure-as-a-Service-IaaS> (Accessed: 18 September 2016).

“In an IaaS model, a third-party provider hosts hardware, software, servers, storage and other infrastructure components on behalf of its users. IaaS providers also host users' applications and handle tasks including system maintenance, backup and resiliency planning”.

⁷⁰ Supra nota 66.

⁷¹ Running (2016) *Netflix case study – Amazon web services (AWS)*. Available at: <https://aws.amazon.com/it/solutions/case-studies/netflix/> (Accessed: 18 September 2016).

“AWS enables Netflix to quickly deploy thousands of servers and terabytes of storage within minutes. Users can stream Netflix shows and movies from anywhere in the world, including on the web, on tablets, or on mobile devices such as iPhones”.

Nei sistemi precedenti, operazioni di questo tipo si sarebbero rivelate economicamente sfavorevoli, perché avrebbero richiesto costi di smantellamento e di riassetto che i provider attuali non hanno. Ed è quindi possibile per loro cambiare le specifiche del servizio erogato in tempi molto stretti (meno di un giorno).

4. I vantaggi

Chiaramente questi sono i tre modelli principali; esistono altre varianti che mixano le varie caratteristiche di questi tre per formare soluzioni più specifiche, ma sarebbe inutile dal punto di vista analitico soffermarsi tutte queste differenti categorie.

Parlando poi dei vantaggi principali del cloud computing, qualsiasi sia la sua declinazione (SaaS, PaaS o IaaS), sono principalmente 3:

- **Flessibilità:** che si traduce nella possibilità di “scalare” quindi di modulare, la propria offerta in base all’ambiente con cui devo avere a che fare, non importa che abbia a che fare con una serie imprese multinazionali o semplicemente con una piccola azienda nazionale, entrambe le dimensioni sono egualmente accessibili senza il bisogno di ristrutturare la propria rete informativa per far si che si adatti ai nuovi requisiti⁷². Tornando all’esempio di Netflix, nel momento in cui il colosso ha deciso di entrare nel

⁷² Rusconi, G. (2013) Il cloud di Amazon: Chi lo usa in Italia e nel mondo. Available at: <http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-11-06/amazon-web-services-cloud-risorsa-innovare-092814.shtml?uuiid=ABeTtnb> (Accessed: 19 September 2016).

“Non è, in buona sostanza, un problema di modello di cloud implementato o desiderato; il punto focale della questione è quello di modellare l’infrastruttura informatica rispetto alle specifiche esigenze di elaborazione richieste. “Ogni azienda – dice infatti Midgley – ha un proprio ambiente ideale per operare in cloud”. di Gianni Rusconi - Il Sole 24 Ore - leggi su <http://24o.it/OKXQx>”

mercato italiano ha semplicemente rivisto il proprio contratto con Amazon AWS in modo da poter ottenere più risorse sul territorio italiano. La differenza è notevole rispetto il sistema precedente che avrebbe obbligato Netflix a costruire una struttura ad hoc; in questo caso una server farm con i contenuti per il mercato italiano. Sarebbe stata possibile anche una scelta più centralizzata ma, le prestazioni ne avrebbero risentito particolarmente, rendendo non disponibili alcuni servizi come lo streaming ultra HD.

- **Velocità:** questa capacità va di pari passo con la prima, infatti la flessibilità di per sé non sarebbe un vantaggio se non fosse affiancata da un'implementazione rapida. La velocità è la caratteristica principale del cloud, questa può essere a sua volta distinta in due sub categorie:
 - **Velocità di installazione:** questa velocità è data principalmente dall'assenza di reti ad Hoc. Il *cloud computing* infatti richiede solo un buon *cloud provider* dotato di *server farm* di qualità, mentre la rete ad Hoc dei vecchi *mainframe* anni 50-60 viene rimpiazzata dalla internet. Prima del cloud infatti la velocità di installazione era il punto critico maggiore di architetture mainframe, che inevitabilmente le rendeva possibili solo a livello locale, ogni struttura mainframe godeva di una certa indipendenza solo alcuni dati erano scambiati attraverso la rete, dal momento in cui questa fu disponibile (anni 90).

- *Velocità di implementazione dei cambiamenti*: come già accennato prima, questa caratteristica permette al cloud di essere la soluzione migliore per situazioni in continuo cambiamento. Infatti, nell'ambiente manageriale è appurato come lo scenario odierno sia in continuo cambiamento e le soluzioni migliori siano quelle che arrecano benefici nel più breve tempo possibile.
- **Costo**: questa è sicuramente la caratteristica che ha reso il cloud computing una delle soluzioni più gettonate da molte aziende del high tech e start-up. Molto spesso infatti queste aziende devono effettuare un efficientamento dei costi in maniera molto più attenta rispetto a molte altre il che le ha portate negli anni a preferire soluzioni cloud based.

Concludendo, i vantaggi dati dal cloud sono notevoli, specialmente in ambienti dinamici e altamente concorrenziali, non a caso questi strumenti nascono dall'industria high tech.

Molto spesso questi scenari sono proprio gli stessi in cui si trovano le multinazionali⁷³.

⁷³ Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A.D., Katz, R.H., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D.A. and Rabkin, A. (2009) Above the clouds: A Berkeley view of cloud computing. Available at: <https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf> (Accessed: 18 September 2016).

“The long dreamed vision of computing as a utility is finally emerging. The elasticity of a utility matches the need of businesses providing services directly to customers over the Internet, as workloads can grow (and shrink) far faster than 20 years ago. It used to take years to grow a business to several million customers – now it can happen in months.”

5. Punti critici

Inevitabilmente, oltre ai vantaggi esistono delle criticità.

La maggior critica mossa al cloud riguarda la sua effettiva sicurezza, questa problematica è stata sollevata da molti esperti del settore⁷⁴. Il basso livello di sicurezza alle quali vengono sottoposte le operazioni nella nuvola (nome italiano del *cloud*) ha fatto sì che molte attività le quali avrebbero beneficiato da un passaggio alla tecnologia cloud, abbiano deciso di aspettare modelli più sicuri; le banche, ad esempio, utilizzano tutt'oggi sistemi che non sono *cloud based*.

È tuttavia importante notare come i vari provider stiano puntando molto sulla sicurezza tanto da fare di questa la propria mission⁷⁵.

B. Valore normale e transfer pricing nella nuvola

A fronte di quanto visto finora, appare chiaro che il cloud abbia molte sfaccettature.

Questo dal punto di vista del valore normale può creare dei problemi. La comparabilità (pietra angolare dell'*arm's length principle*) risulterebbe difficile da applicare proprio per la mancanza di transazioni non controllate similari.

⁷⁴ Cloud Security Alliance 2 Copyright (2010) Top threats to cloud computing V1.0 cloud security alliance. Available at: <https://cloudsecurityalliance.org/topthreats/csathreats.v1.0.pdf> (Accessed: 3 October 2016).

⁷⁵ Aws security (No Date) Available at: <https://aws.amazon.com/it/security/> (Accessed: 3 October 2016).

Certamente la ricerca di transazioni comparabili risulta sempre difficile ma nel caso del cloud le problematiche vengono ancora di più esacerbate e principalmente questo accade per due motivi:

1. **Il cloud è novità:** esso infatti fa parte dei beni intangibili relativamente da poco, meno di una decade, e quindi la prassi ancora non si è ben consolidata sull'argomento
2. **Il cloud è molteplicità:** se è vero che anche gli altri beni intangibili al loro interno contengono molteplicità in termini di caratteristiche, il cloud rende ogni singolo caso incomparabile l'uno con l'altro. Ogni singolo bit in più rischia di cambiare in maniera drastica il valore normale. Pensate anche solamente ad una azienda come Facebook che fa del suo database e del suo algoritmo (per la verità sono una serie di algoritmi) la fonte principale del suo valore, quale dei due crea più valore? Il valore dei suoi database è comparabile con quello di altri (es: Google)? E per quanto riguarda l'algoritmo? È possibile trovare un transazione in cui si possano applicare i metodi di valutazione?

Fig. 3 Cloud services types and characteristics

La tabella riportata sopra dà un'idea di come siano ripartite le varie componenti del cloud service.

Da un lato abbiamo una soluzione come lo IaaS che lascia una certa indipendenza all'utente lasciando al provider solo la parte prettamente hardware, con l'eccezione della virtualizzazione della macchina che è un processo abbastanza sul confine tra software e hardware.

All'estremo di tutto ciò abbiamo il SaaS che non lascia assolutamente nessuna libertà dal punto di vista della proprietà (*ownership*) dell'apparato *cloud*.

Trovo che questa tabella rappresenti appieno la complessità ai fini del *transfer pricing*, questo perché ogni singola voce di quella tabella porta

con sé sia differenti rischi che differenti valori. Una pianificazione fiscale aggressiva potrebbe optare per un'allocazione del rischio in maniera maggiore proprio là dove la tassazione è minore lasciando le sussidiarie in giurisdizioni ad alta tassazione con un profilo di rischio molto basso (magari proponendo soluzioni esclusivamente SaaS).

1. Transfer pricing e cloud: il caso Nimbus

Uno scenario tipico di utilizzo del cloud a livello multinazionale è stato discusso nel webinar KPMG intitolato “*Transfer Pricing Implications of Cloud Computing*” tenutosi a gennaio del 2013.

Il caso in questione, seppur immaginario, evidenzia i cambiamenti intercorsi in un'entità multinazionale al passaggio da una sistema mainframe based a uno cloud based, tenendo conto anche del cambiamento per quanto riguarda l'origine dei costi.

La Nimbus, una multinazionale fittizia, con headquarter (sede principale) negli USA, operando anche in Europa si è deciso nel tempo, anche a causa della regolamentazione, di aprire una *subsidiary* in Inghilterra (chiaramente questo esempio non tiene conto del referendum Brexit), per quanto riguarda la struttura organizzativa post cloud la Nimbus aveva settato in questa maniera la struttura:

- **Negli States:** la sede principale avrebbe gestito tutta l'organizzazione del mercato americano e solo alcune linee guida per le operazioni oltreoceano, garantendo quindi una notevole

indipendenza (pensate per esempio alla McDonald's, la quale lascia non poco spazio di manovra alle sue *subsidiary*)

- **In Europa:** la situazione è opposta, dove la *subsidiary* britannica si incarica di gestire il mercato europeo e allo stesso tempo di seguire la linea della casa madre statunitense.

Fig. 4 Nimbus case, ownership

Con un setting del genere, le due divisioni: quella americana e quella europea, si sarebbero dovute attrezzare con due sistemi informativi distinti, un mainframe per la gestione delle operazioni USA e uno per quelle europee.

Il che ai fini del *transfer pricing* avrebbe costituito un'imputazione di costi di coordinamento e gestione come quella che vedete in figura. Sostanzialmente l'indipendenza organizzativa dei due mercati viene in qualche modo riflessa anche per quanto riguarda il *transfer pricing*.

È bene notare come il piano dei costi tenga conto esclusivamente di quelli che sono i costi informativi, senza guardare quindi quelli di

produzione ecc... che rischierebbero solo di complicare il quadro senza apportare però nulla di significativo.

Fig. 5 Nimbus case, before cloud approach

Con il passare del tempo e con l'evoluzione della tecnologia, la Nimbus si accorge che questo tipo di modello organizzazionale comincia a dare problemi: mancanza di consistenza, poca rapidità d'azione, costi ingenti (tutto quello che abbiamo visto nei capitoli precedenti). Decide quindi di optare per una struttura centralizzata in cloud e lo fa nella seguente maniera:

1. La casa madre comincia a dotarsi di un sistema di cloud ad hoc di tipo IaaS sulla quale rende disponibili servizi più caratteristici come piattaforme (PaaS) e software (SaaS). Per mantenere questo sistema decide di affidarsi a imprese terze.
2. Oltre oceano avviene qualcosa di molto interessante: il mainframe europeo viene smantellato e viene fatta una richiesta, tramite

licenza di “specchiare” dall’inglese to mirror, il sistema di cloud americano, rendendo così le informazioni disponibili anche alle unità operanti in Europa.

Fig. 6 Nimbus case, after cloud approach

Come si può notare dal nuovo schema l’assetto dei costi è completamente cambiato, l’accentramento delle operazioni oltre ad aver creato economie di scala sul piano informativo ha anche creato nuovi oneri in capo alla casa madre.

Molte aziende anche nazionali hanno scelto soluzioni similari⁷⁶, accentrando molti dei servizi che prima erano di regola delegate alle subsidiary, si è passati quindi da modelli più indipendenti a modelli con meno indipendenza e con una linea di controllo forte e più diretta.

⁷⁶ Supra nota 72.

“In Italia, fra le referenze note, ci sono nomi di prestigio come Lamborghini e Gucci, colossi come UniCredit e realtà manifatturiere di medie dimensioni come la piemontese Imperia (macchine per la pasta).”

Ma cosa comporta tutto ciò in termini di transfer pricing?

2. Valore normale dei servizi cloud nella fattispecie italiana

Osservando la circolare n.32 del 22/09/1980 del Ministero delle Finanze si può notare come non venga fatta nessuna menzione dei servizi di cloud, e non viene fatta neanche menzione di tutto ciò che può essere considerato IT (Information Technology). Tuttavia per quanto riguarda il cloud computing possiamo anche affidarci al binomio dato dalla normativa inerente la cessione di beni immateriali⁷⁷ e servizi intragruppo⁷⁸. Infatti il cloud è un caso borderline, abbracciando diverse configurazioni, può sorgere, in alcuni casi una cessione di un bene immateriale (tramite la vendita di licenze) e in altri l'esercizio di un servizio. Vedremo nei prossimi sottocapitoli le caratteristiche e dell'uno e dell'altro, soffermandoci sulle tecniche di valutazione necessarie alla stima del valore normale.

a. L'analisi del beneficio derivante

Nel caso dei beni immateriali, data la loro unicità, non sempre è applicabile la comparabilità con altre operazioni similari. È per questo che sarà opportuno in fase di valutazione del valore normale fare anche un'analisi dei benefici che deriveranno dalla cessione del bene immateriale⁷⁹. Non dobbiamo però dimenticare un altro principio

⁷⁷ Supra nota 34.

⁷⁸ Supra nota 34 pag 25.

⁷⁹ Supra nota 34 pag 20.

“... un contratto di licenza dipende essenzialmente dalle previsioni del risultato che potrà essere conseguito dal licenziatario nel territorio cui si riferisce il diritto di sfruttamento. Queste

fondamentale alla base non solo del *transfer pricing* ma anche del sistema fiscale in generale, cioè l'inerenza⁸⁰.

b. Metodi applicabili

Per quanto riguarda i beni immateriali la circolare ministeriale individua nei 3 metodi tradizionali la risposta alla valutazione del valore normale. Ma va anche oltre, identificando due framework complementari per la corretta valutazione del valore.

Il primo di questi è detto “tecnico”⁸¹, in quanto tiene conto della natura reale dei costi senza guardare agli accordi siglati tra le parti. Per fare ciò bisogna innanzitutto individuare il costo derivante dalla ricerca (dato dall'utilizzo degli impianti, costi del personale, ecc...) in secondo luogo la durata tecnica del diritto immateriale. Questo si rende necessario perchè spesso i costi di ricerca specie nei settori tecnologici sono molto alti e quindi l'appianamento di questi costi e il conseguimento di un utile, sovente avvengono in periodi medio-lunghi.

Successivamente viene formulato il canone il quale valore è influenzato rispettivamente:

- dalla effettuazione di ricerche e sperimentazioni

valutazioni sono basate sul vantaggio tecnologico e commerciale procurato al licenziatario sulla potenziale riduzione dei costi di produzione, sul potere di acquisto dei consumatori nel territorio oggetto della licenza, sull'orientamento della domanda, ecc. Corrispettivi diversi per lo sfruttamento del medesimo bene immateriale concesso a licenziatari diversi potranno, quindi, in presenza di alcuni tra i fattori dinanzi enumerati, trovare una loro plausibile giustificazione”.

⁸⁰ (1986) TUIR art.109 comma 5.

⁸¹ Supra nota 34 pag 20.

- dalla obsolescenza inferiore o superiore all'anno
- dalla vita tecnica dell'invenzione industriale
- dalla originalità, complessità e portata tecnologica
- dai risultati ottenuti dallo stesso licenziante mediante l'utilizzazione dell'invenzione industriale

Questo framework di stampo sostanziale viene affiancato da uno più formale chiamato “giuridico”⁸² esso tiene conto delle clausole contrattuali che possono influenzare in modo negativo o positivo il valore normale del bene immateriale. Quindi, fatta un’analisi tecnica sul bene dovrà seguire un’analisi giuridica sul contratto inerente quest’ultimo.

Le clausole da tenere in considerazione sono quelle che riguardano:

- diritto di esclusiva
- limitazione territoriale
- protezione accordata all'invenzione industriale dalla legislazione dello Stato di residenza del licenziatario
- divieto di esportazione dei prodotti derivanti dall'utilizzo dell'invenzione industriale
- limiti di produzione dei prodotti derivanti dall'utilizzo dell'invenzione industriale
- diritto di concedere sub-licenze
- durata del contratto

⁸² Supra nota 34 pag 21.

- requisiti sulle dimensioni o su altre caratteristiche del prodotto derivante dall'utilizzo dell'invenzione industriale
- diritto di sfruttamento delle scoperte o degli sviluppi dell'invenzione
- fissazione dei prezzi di rivendita dei prodotti
- diritto preferenziale rispetto a terzi

Appurati i *framework* operativi per la stima del valore normale sarà opportuno procedere con la scelta del metodo più idoneo alla fattispecie. Nel caso dei beni immateriali la circolare ministeriale individua nei metodi del confronto, del prezzo di rivendita e del prezzo maggiorato la soluzione migliore al problema valore normale facendo però alcune raccomandazioni.

Nel caso del confronto bisognerà tener conto della reale compatibilità del bene immateriale che potrà essere fatta solo, causa la natura, attraverso operazioni non controllate similari avvenute attraverso una controllata e un'entità indipendente.

Nel caso il primo metodo non fosse applicabile può risultare utile l'utilizzo del prezzo di rivendita, sempre però tenendo conto, solo delle operazioni non controllate da controllata e entità indipendente⁸³.

Se anche in questo caso il valore normale non fosse di facile individuazione rimane il metodo del prezzo maggiorato. Nell'eventualità

⁸³ Supra nota 34 pag 20.

“Si potrà ricorrere, invece, al metodo del prezzo di rivendita, quando l'impresa controllata italiana, licenziataria del brevetto, marchio, ecc. costituisca un diritto di sublicenza a favore di un'impresa indipendente verso corrispettivo”.

che anche questo fallisca è possibile utilizzare sistemi ibridi a patto di tenere il principio della comparabilità come fondante per le operazioni da valutare.

c. I servizi intra-gruppo

Nel trattare il caso dei servizi intragruppo è importante notare che alle problematiche di individuazione del valore normale e successivamente all'applicazione del transfer pricing si aggiunge un'altra problematica, e cioè quella della deducibilità.

Questo perché la controllante nel caso fornisca servizi alla controllata sta anche assolvendo agli obblighi di azionista. E quindi se per esempio, la capogruppo che riveste il ruolo di azionista nella controllante, e esercita la sua funzione di controllo su quest'ultima, individua ed elimina un difetto nel sistema di produzione della controllante ebbene non sarà possibile dedurre il costo se questo rientra tra le mansioni di controllo dell'azionista⁸⁴Se quindi per quanto riguarda la cessione di beni immateriali il terreno era incerto nel caso dei servizi infragruppo lo diventa doppiamente.

Passando oltre il problema del ruolo dell'azionista nella deducibilità dei servizi infragruppo, arriviamo alla stima del valore normale. In questa fattispecie l'applicazione del metodo del confronto interno non sarà

⁸⁴ Supra nota 34 pag 24.

“Il controllo esercitato dalla capogruppo è risultato senz'altro vantaggioso per l'affiliata, per cui sembra apparentemente che il "costo del controllo" potrebbe essere in qualche misura deducibile per la sussidiaria. Tuttavia, proseguendo l'indagine ci si accorge che il controllo rispondeva alla funzione di "azionista" della capogruppo e che, essendo il vantaggio conseguita dalla consociata meramente occasionale, la deducibilità dell'eventuale corrispettivo si appalesa infondata”.

applicabile, a causa della mancanza di transazioni non controllate, dovute alla specificità del servizio e alla non disponibilità di quest'ultimi.

Anche gli altri metodi risentono, inevitabilmente di questo problema, risultando, di fatto inapplicabili.

L'unica possibile soluzione è un sistema ibrido che tenga conto di tre elementi:

- Il primo coincide con il criterio di determinazione del compenso adottato dalle imprese interessate
- Il secondo consiste nell'esame della determinazione del "valore" basandosi sui costi sostenuti per l'effettuazione del servizio
- Il terzo, ed ultimo, è dato dall'influenza che il valore ha subito a causa:
 - del tempo necessario per il compimento del servizio
 - della regolarità o meno delle prestazioni
 - del rischio di incorrere in perdite
 - della natura autonoma o sussidiaria della prestazione

Un ruolo importante, per quanto riguarda i servizi infragruppo, è rivestito dai cosiddetti cost-sharing agreements. Questi non sono altro che accordi tra le varie consociate col fine di distribuire i costi di ricerca ma anche altri servizi, tra loro in base ai benefici che ogni consociata andrà ad ottenere grazie a suddetti servizi.

III. Beps e transfer pricing

In tutto quello che abbiamo visto finora ci si è potuti rendere conto delle complicazioni che assalgono sia il contribuente multinazionale sia l'Amministrazione Finanziaria nella determinazione del prezzo di trasferimento. Abbiamo trattato anche degli strumenti che vengono messi a disposizione di entrambe le parti per attuare un approccio proattivo che, oltre ad eliminare la doppia tassazione, porti il contribuente ad una maggiore certezza, evitando eventuali problemi in fase di accertamento fiscale.

Tutto ciò è stato fatto sempre tenendo conto della normativa internazionale ma anche di quella domestica.

È stata fatta chiarezza sulle novità introdotte dal cloud, ma anche delle difficoltà che quest'ultimo porta con sé nel momento della valutazione della sua incidenza sull'attività produttiva, l'allocazione del rischio che esso comporta e la creazione del valore.

Si è parlato anche di cosa sia il fenomeno di *Base Erosion and Profit Shifting*. Questo capitolo tratterà principalmente questo problema, il tutto sarà fatto analizzando il documento pubblicato dall'OECD sull'argomento e anche l'action plan che ne è derivato.

Il BEPS project è nato dalla collaborazione tra OECD e G20. Il suo scopo era quello di analizzare il problema e formulare soluzioni più efficaci nella determinazione della *value creation*⁸⁵.

L'individuazione corretta del luogo di creazione del valore si è rivelato cruciale ad un'applicazione corretta delle politiche di *transfer pricing*. Oltre a ciò si aggiunge un secondo obiettivo che è quello di abbattere, ove siano ancora presenti fenomeni di doppia tassazione.

La soluzione a tutto questo è stato un *framework* inclusivo. Inclusivo perché la stesura dell'action plan ha tenuto conto, per la prima volta, di un gruppo abbastanza disomogeneo e grande di partecipanti⁸⁶. Questo è da ritenersi certamente come un vantaggio per svariati motivi. Uno di questi, sottolineato anche dal BEPS *project*, è dato dal fatto che le politiche di fiscalità internazionale non possono essere intraprese da singole entità; queste infatti non produrrebbero nessun vantaggio se non l'apparente svantaggio di creare casi di doppia imposizione.

Il piano d'azione si snoda in una serie di fasi che tengono conto delle problematiche individuate dalla progetto BEPS.

⁸⁵ OECD (2016) About BEPS and the inclusive framework. Available at: <http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm> (Accessed: 6 October 2016).

“OECD and G20 countries along with developing countries that participated in the development of the BEPS Package are establishing a modern international tax framework under which profits are taxed where economic activity and value creation occur. Work will be carried out to support all countries interested in implementing and applying the rules in a consistent and coherent manner, particularly those for which capacity building is an important issue”.

⁸⁶ OECD (2016) *About BEPS and the inclusive framework*. Available at: <http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm> (Accessed: 6 October 2016).

“The inclusive framework brings together over 100 countries and jurisdictions to collaborate on the implementation of the OECD/ G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Package”.

Le 15 fasi sono così composte:

- La **prima** action si focalizza sulla digital economy, e conseguentemente i problemi che la tecnologia pone nei confronti della tassazione internazionale, sono introdotti fenomeni come il cloud, l'IoT (*Internet of the Things*) e molto altro
- La **seconda** è rivolta a strumenti considerati ibridi, che sono cioè letti da due diversi Stati in modi differenti creando così problemi di doppia tassazione o addirittura di doppia deducibilità es: una società per finanziare una sua controllata, utilizza uno strumento che nel Paese della controllata viene considerato come debito, quindi deducibile ai fini fiscali; nel caso della controllante questo strumento è considerato come *equity* quindi come capitale azionario dunque non tassato
- La **terza** è orientata alle regole tributarie delle società controllate estere, molto spesso infatti una via per poter sottrarre materia tributabile nelle giurisdizioni ad alta tassazione è quella di effettuare trasferimenti a *letterbox company*⁸⁷, da qui la soluzione di innalzare i controlli e anche i requisiti per poter mettere in atto questi trasferimenti
- La **quarta** si interessa della deduzione degli interessi: molto spesso, infatti, è molto comune tra le società multinazionali la creazione di finanziarie in capo a stati con tassazione ridotta in

⁸⁷ *What is letterbox company? Definition and meaning* (2016) in Available at: <http://www.businessdictionary.com/definition/letterbox-company.html> (Accessed: 6 October 2016).
“A business that establishes its domicile in a tax friendly country with just a mailing address while conducting its commercial activities in other countries for purposes of minimizing its tax liability”.

modo poter far transitare la materia tributabile da altri stati verso questi, portando quindi ad un'erosione della base di imposizione per la quota degli interessi dovuti

- La **quinta** azione pone l'accento sulle buone pratiche in tema di tassazione con un focus sulla trasparenza e interscambiabilità di informazioni atte ad un miglioramento delle politiche intraprese dalle varie Amministrazioni finanziarie. Viene anche introdotto il *Tax Ruling XML* un tipo di tassonomia machine readable che dovrebbe, se correttamente implementata, favorire lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie
- La **sesta** riguarda l'abuso dei trattati e come sia possibile modellare i sistemi legislativi domestici in modo da evitare situazioni di abuso, col tempo essendo aumentati drasticamente i trattati tra le varie nazioni si è anche affermato un fenomeno chiamato "*treaty shopping*"⁸⁸
- La **settima** tiene conto di un elemento fondamentale per la effettiva tassazione di un'entità, ovvero la sua stabile organizzazione.
- L'**ottava**, la **nona** e la **decima** azione riguardano un tema molto importante per questo elaborato: stiamo parlando di allineare quello che è il valore aggiunto creato dalle varie consociate al

⁸⁸ *What is treaty shopping? Definition and meaning* (2016) in Available at: <http://www.businessdictionary.com/definition/treaty-shopping.html> (Accessed: 6 October 2016).

"The practice of structuring a multinational business to take advantage of more favorable tax treaties available in certain jurisdictions. A business that resides in a home country that doesn't have a tax treaty with the source country from which it receives income can establish an operation in a second source country that does have a favorable tax treaty in order to minimize its tax liability with the home country. Most countries have established anti-treaty shopping laws to circumvent the practice".

transfer pricing. Questo come è stato detto in precedenza è di fondamentale importanza perché il *transfer pricing* nasce proprio con questo obiettivo.

- L'**undicesima** azione pone il suo focus sull'analisi dei dati concernenti i fenomeni di BEPS. Infatti già nella prima stesura del *project* BEPS sono stati individuati svariati problemi sulla misurazione della portata effettiva del fenomeno.
- La **dodicesima** si collega con la quinta individuando delle regole per la rivelazione (traduzione di disclosure) di quelle politiche di pianificazione fiscale che danno origine a BEPS
- La **tredicesima** cerca di migliorare le convenzioni già messe in atto in precedenza per quanto riguarda le convenzioni sulla documentazione dei *transfer pricing*
- La **quattordicesima** è incentrata sulla risoluzione delle dispute relative ai vari trattati internazionali per l'eliminazione della doppia tassazione
- La **quindicesima** e ultima azione analizza l'effettiva realizzabilità di creare sistemi multinazionali per poter fronteggiare ad armi pari il problema BEPS

È importante notare come le azioni che vanno dalla 2 alla 14 abbiano come fondamento 3 pilastri⁸⁹:

1. Dare coerenza in materia di attività transnazionali, di questo pilastro fanno parte le azioni: due, tre, quattro e cinque
2. Rafforzare i requisiti sostanziali internazionali, riallineando la tassazione con la localizzazione sostanziale delle attività produttive e la creazione del valore, di questo pilastro fanno parte le azioni: sei, sette, otto, nove e dieci
3. Aumentare la trasparenza, lo scambio di informazioni e migliorare le condizioni di certezza del diritto, di questo pilastro fanno parte le azioni: undici, dodici, tredici e quattordici

Le azioni 1 e 15 sono trasversali pertanto formano una sorta di base sulla quale i tre pilastri poggiano.

Nei prossimi sub capitoli verranno analizzate le azioni che riguardano più da vicino questa tesi, ci si sta riferendo alla prima, che si ricollega al cloud computing e tutte quelle inerenti il secondo pilastro. Verrà anche analizzato il contributo della Joint Transfer Pricing Forum alle azioni dalla 8 alla 10 riguardanti per l'appunto il *transfer pricing*.

⁸⁹ Senato della Repubblica (2015) *Nota breve n.3 Il Progetto base erosion and profit shifting (BEPS)*. Available at: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941275.pdf> (Accessed: 1 October 2016).

A. Azione 1 Digital Economy

L'azione 1 analizza l'economia digitale e i rischi che essa porta con sé in termine di tassazione.

In particolare la *task force* OECD si è focalizzata sulle problematiche relative a alla VAT tax (Imposta sul Valore Aggiunto in Italia). Sebbene questa tesi non abbia come interesse principale la tassazione sul valore aggiunto, la quale non è influenzata direttamente dal *transfer pricing* come potrebbe esserlo la *corporate tax*, è però importante notare come le osservazioni fatte dalla commissione incaricata per l'azione 1 si possano benissimo applicare ad altri casi, come per esempio il nostro.

In particolare, è di pregio l'analisi fatta sulla *digital economy* in generale. Da questa analisi emergono due fatti importanti che hanno portato l'economia digitale ad assumere la posizione che riveste oggi nell'Economia di tutti i giorni⁹⁰.

1. Commoditization della tecnologia

il fenomeno del *commoditize*⁹¹ si riferisce alla indistinguibilità di due prodotti, al giorno d'oggi infatti due sistemi hardware o anche software

⁹⁰ *Measuring the digital economy* (2014) Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

⁹¹ Investopedia.com (2007) 'Commoditize', in Available at: <http://www.investopedia.com/terms/c/commoditize.asp> (Accessed: 1 October 2016).

non hanno più le problematiche di vent'anni fa riguardo la propria interoperabilità⁹².

Pensate al PDF, esso è leggibile da qualsiasi sistema informativo senza bisogno di dotarsi di qualche apparato software o hardware specifico, esso infatti è uno standard de facto.

La commoditization quindi ha portato con sé l'intercompatibilità nei sistemi IT, la quale è cruciale quando si parla di cloud; infatti, se non ci fosse interoperabilità, la creazione di un sistema di *cloud computing* sarebbe economicamente inefficiente, in quanto bisognerebbe tenere conto di tutte le possibili incompatibilità e sviluppare soluzioni ad hoc.

Oltre a queste c'è da aggiungere il calo di costi dovuto alla *commoditization*⁹³. Un calo che ha portato la tecnologia ad essere quasi a portata di tutti. Tutto ciò ha avuto sicuramente una ripercussione positiva

⁹² *Addressing the tax challenges of the digital economy, action 1 - 2015 final report* (2015) OECD Publishing.

“Early in the life of the digital economy, many manufacturers of computing hardware used proprietary hardware components, which meant that the computers of different manufacturers operated on entirely different standards. When the architecture of personal computers was largely standardised thirty years ago. However, many market participants started competing on price. That, combined with rapid technological progress, resulted in substantial drops in the price of personal computing hardware. IN the period that followed, the most successful manufacturers succeeded in large part because their products integrated best with other products or because they developed the strongest marketing and distribution strategies, rather than primarily because the hardware they produced was distinguishable from those of their competitors. As mentioned above, this cycle has been paralleled at various points throughout the evolution of the digital economy, resulting in substantial changes in the digital value chain over time”.

⁹³ Fallon, S. (2009) *Why you can't complain about the price of today's gadgets*. Available at: <http://gizmodo.com/5313690/why-you-cant-complain-about-the-price-of-todays-gadgets> (Accessed: 1 October 2016).

nel mondo degli affari, facendo aumentare il numero di aziende utilizzatrici di sistemi IT per l'efficiamento dei processi produttivi.

Minor costo della tecnologia ha significato anche minori costi di start up delle aziende IT che quindi hanno visto il loro numero ingrandirsi a cifre esponenziali.

2. Internet

Può risultare triviale ma la internet ha reso disponibili modelli di business prima impensabili o destinati a pochissimi settori dell'economia tradizionale.

Basti pensare alle piattaforme di e-commerce come Amazon o addirittura Etsy che danno la possibilità a chiunque di poter comprare oggetti dalla parte opposta del mondo. Ma le piattaforme di e-commerce sono già qualcosa di superato nella *digital economy*, ora si il trend si sta sempre più spostando sulle *content platform*⁹⁴.

Internet ha reso disponibile anche altre novità, una tra queste è data dalla possibilità riprodurre value chain di tipo multinazionale anche a entità molto piccole, questo sia grazie alla maggior disponibilità di informazioni, ma anche e soprattutto grazie all'abbattimento dei costi di coordinamento. Un abbattimento che da un lato sicuramente beneficia le piccole entità multinazionali della *digital economy* ma dall'altro

⁹⁴ Gans, J. (2011) *The rise of content platforms*. Available at: <https://hbr.org/2011/10/the-rise-of-content-platforms> (Accessed: 1 October 2016).

favorisce un accentramento delle funzioni di controllo, impossibile prima d'ora⁹⁵.

3. Problematiche fiscali

Lo scenario che si presenta, è quindi uno scenario complesso dove la collaborazione tra gli Stati è cruciale; oltretutto si rende necessaria l'introduzione di nuovi concetti, come quello della “presenza digitale significativa” o della “stabile organizzazione digitale”⁹⁶.

Ed è proprio in questo cambiamento che i problemi parzialmente arginati sul lato e-commerce rischiano di esplodere nuovamente.

Prendiamo per esempio un'azienda come Netflix, la quale ha già destato particolari preoccupazioni in materia di tassazione del valore aggiunto⁹⁷, ebbene questa azienda che commercia online contenuti multimediali (serie tv e film per la precisione) potrebbe benissimo decidere di

⁹⁵ *Addressing the tax challenges of the digital economy, action 1 - 2015 final report* (2015) OECD Publishing.

“In the past, it was common for an MNE group to establish a subsidiary in each country in which it did business to manage the group’s business in that country. This structure was dictated by a number of factors, including slow communications, currency exchange rules, customs duties, and relatively high transportation costs that made integrated global supply chains difficult to operate. Advances in ICT, reductions in many currency and custom barriers, and the move to digital products and a service-based economy, however, combined to break down barriers to integration, allowing MNE groups to operate much more as global firms”.

⁹⁶ Santacroce, D.B. and Ficola, S. (2015) *Il commercio elettronico. Aspetti giuridici e regime fiscale*. Con CD-ROM. Available at: <https://books.google.it/books?id=7LKBCgAAQBAJ&pg=PA104&lpg=PA104&dq=presenza+digitale+significativa&source=bl&ots=opEFbxBXDw&sig=0W39EqwUnsbyveY2cQSbAIAKsrs&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwim2ejEvrVPahUFvhQKHTVfAIcQ6AEIPDAF#v=onepage&q&f=false> (Accessed: 2 October 2016).

⁹⁷ ‘Netflix tax’ bill passed (2016) Available at: <https://www.parliament.nz/en/get-involved/features/netflix-tax-bill-passed/> (Accessed: 1 October 2016).

stabilirsi in un paese con nulla VAT tax o con una tassazione del valore aggiunto minore, (l'OECD fa l'esempio di Singapore⁹⁸) e commerciare con utenti di altri stati aventi un VAT tax rate molto più alto. In questo caso Netflix otterrebbe un chiaro vantaggio economico potendo collocare il suo prodotto ad un prezzo molto più basso.

I problemi però non riguardano solo la tassazione del valore aggiunto ma anche le modalità di *transfer pricing*. Infatti, la maggior parte delle transazioni nelle digital economy riguarda beni intangibili, che, come abbiamo visto in precedenza hanno la caratteristica di essere difficilmente valutate. A maggior ragione una digital enterprise esacerba questo meccanismo, questo perché le aziende operanti in questo settore fanno dei servizi e beni intangibili il loro core business⁹⁹.

4. Nuove forme di digital economy: la sharing economy

Sebbene trattato di sfuggita dall'*action 1* del progetto BEPS¹⁰⁰ il caso della *sharing economy* è una questione di primaria importanza nella lotta ai BEPS.

⁹⁸ OECD (2015) *Collecting VAT in the digital age*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?list=PLwJUf-surgy4vyyAX9kkY4UVxj85cYCnm&v=qs8dYOkpN2E> (Accessed: 2 October 2016).

⁹⁹ *Addressing the tax challenges of the digital economy, action 1 - 2015 final report* (2015) OECD Publishing.

“Companies in the digital economy rely heavily on intangibles in creating value and producing income. A key feature of many BEPS structures adopted by participants in the digital economy involves the transfer of intangibles or rights in intangibles to tax- advantaged locations. Further, it is then often argued that these contractual allocations, together with legal ownership of intangibles, justify large allocations of income to the entity allocated the risk even if it performs little or no business activity”.

¹⁰⁰ Supra nota 99 pag. 17.

Per *sharing economy*¹⁰¹ si intendono quei modelli di business volti alla condivisione di risorse scarse, sia attraverso un corrispettivo in denaro sia attraverso corrispettivi alternativi (tempo, beni comparabili ecc...).

L'idea di fondo è quindi l'utilizzo di risorse non utilizzate in maniera più efficiente¹⁰² attraverso sistemi cosiddetti C2C¹⁰³ (consumer to consumer). Un'altra caratteristica, spesso presente, della *sharing economy* è quella della forma, di tipo *online platform*, molti business nella SE infatti operano come *marketplace online* principalmente per due motivi:

- **Ottimizzazione dei costi:** accentrare tutte le funzioni operative mondiali in un'unica sede permette una riduzione drastica dei costi e permette di mantenere negli stati in cui si opera solo le strutture necessarie agli adempimenti degli oneri legali
- **Scalabilità:** i *marketplace online* hanno la possibilità di raggruppare un'enormità di utenti in tempi relativamente brevi garantendo a chiunque la stessa qualità del servizio

Queste due caratteristiche hanno creato e continuano a creare enormi problemi dal punto di vista tributario, sia dal punto di vista della *tax*

¹⁰¹ Sono molti i nomi utilizzati per identificare fenomeni di *sharing economy*, per esempio: *collaborative consumption*, *peer-to-peer economy*, *gig economy*, *on-demand economy* e la *1099 economy*

¹⁰² Beretta, G. (2016) *The Taxation of the 'Sharing Economy'*. Edited by Bulletin for International Taxation.

"The sharing economy revolves around the basic idea of using personal resources, such as spare rooms, cars, clothes, time, money, skills and the like, more efficiently by individuals bypassing the traditional middlemen. The central tenet behind the sharing economy is to enable individuals to harness the idling capacity of unused or underutilized assets in return of monetary or non-monetary benefits or even a mixture of the two".

¹⁰³ Supra nota 99 pag. 26.

compliance degli operatori SE sia per quanto concerne la legislazione in vigore, incapace in alcuni casi di tassare i redditi prodotti da questi tipi di business.

A tutto questo si devono aggiungere le politiche di *tax planning aggressive* messe in atto dalle aziende operanti nel settore. Uber, per esempio, dal momento della sua nascita ha cambiato parecchie volte la sua struttura organizzativa per beneficiare di un'imposizione più favorevole comprendendo sussidiarie in stati come: Irlanda (Uber technologies Limited), Olanda (Uber international C.v) e Delaware (Uber technologies LLC).

B. Azione 8-9-10

Le tre azioni qui proposte si riferiscono interamente al *transfer pricing* e sono mirate ad un obiettivo ben preciso: “*As the Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS Action Plan, OECD, 2013) identified, the existing international standards for transfer pricing rules can be misapplied so that they result in outcomes in which the allocation of profits is not aligned with the economic activity that produced the profits. The work under Actions 8-10 of the BEPS Action Plan has targeted this issue, to ensure that transfer pricing outcomes are aligned with value creation*”.

L'obiettivo principale è quindi quello di allineare valore normale del *transfer pricing* e quello dato dall'effettiva creazione di valore. L'OECD

partendo da questo assunto sviluppa attraverso una riforma delle *guidelines* (datate 2010) un sistema di nuovi strumenti atti a mantenere entrambi i valori il più simili possibile.

1. Azione 8

Questa azione tiene conto del *transfer pricing* applicato ai beni intangibili, data la loro difficoltà di valutazione, come abbiamo già detto in precedenza in tema di *transfer pricing guidelines*.

Viene perfezionata la definizione di ciò che è bene intangibile, esso viene definito come: "... *the word "intangible" is intended to address something which is not a physical asset or a financial asset, which is capable of being owned or controlled for use in commercial activities, and whose use or transfer would be compensated had it occurred in a transaction between independent parties in comparable circumstances. Rather than focusing on accounting or legal definitions, the thrust of a transfer pricing analysis in a case involving intangibles should be the determination of the conditions that would be agreed upon between independent parties for a comparable transaction*".

Successivamente, l'azione in questione riforma gran parte del capitolo quarto delle linee guida OECD sul *transfer pricing* cercando di enfatizzare come la creazione di valore corrisponda anche ad una conseguente assunzione di rischio, e le due non possono che andare una fianco all'altra.

Questa pista sembra la migliore per certi versi, ma a modesto parere dello scrittore questo sembra un approccio tutt'altro che "out of the box".

Il problema che permea queste tre azioni è una crisi del valore, che sta avendo una grande accelerazione con le nuove tecnologie ma che ha radici più profonde.

2. Azione 9

La nona azione invece ha un focus più specifico, si riferisce infatti agli accordi per la ripartizione dei costi e fissa parametri più stringenti.

Per accordi sulla ripartizione dei costi (o CCA) si intendono contratti per cui determinati costi e conseguentemente rischi vengono suddivisi tra le consociate, in base al beneficio arrecano alle singole consociate¹⁰⁴.

Per quanto riguarda i CCA, essi vengono divisi in 2 categorie:

1. **Development CCA:** in questo caso le consociate si accordano per lo sviluppo di un bene che può essere tangibile o intangibile (pensiamo ad un software per esempio), qui la complessità e il rischio sono maggiori, data l'incertezza che si ha nello sviluppo
2. **Service CCA:** in questo caso invece le consociate si accordano per poter beneficiare di un servizio offerto da un'altra consociata (un esempio potrebbe essere quello dei servizi di contabilità che

¹⁰⁴ Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10 - 2015 final reports (2015) OECD Publishing.

"A CCA is a contractual arrangement among business enterprises to share the contributions and risks involved in the joint development, production or the obtaining of intangibles, tangible assets or services with the understanding that such intangibles, tangible assets or services are expected to create benefits for the individual businesses of each of the participants".

solitamente vengono messi in capo ad una singola consociata per poter beneficiare di economie di scala)

Che siano development CCA o service CCA fissare delle regolazioni più stringenti in questo frangente è cruciale, infatti una minor controllo e una regolamentazione più blanda per quanto riguarda l'effettiva possibilità di imputare certe porzioni di rischio creerebbe una proliferazioni di società di tipo letterbox.

Anche in questo caso l'OECD con le sue disposizioni, ha come obiettivo la consistenza (*consistency*) che debbono riflettere, da un lato le condizioni reali del flusso di creazione del valore, dall'altro la serie di accordi messi in atto tra le varie consociate per raggiungere quel determinato valore.

Vengono quindi introdotti o rivisti elementi come:

- **L'effettiva partecipazione della consociata ai benefici derivanti dal CCA**¹⁰⁵: sarà quindi inammissibile l'introduzione di una consociata che non beneficia di un dato lavoro di ricerca e sviluppo
- **Capacità di controllo del rischio assunto**¹⁰⁶: questo elemento mira proprio alle letterbox, esse infatti sono società molto piccole

¹⁰⁵ Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10 - 2015 final reports (2015) OECD Publishing.

“ it follows that a party may not be considered a participant if the party does not have a reasonable expectation that it will benefit from the objectives of the CCA activity itself”.

¹⁰⁶ Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10 - 2015 final reports (2015) OECD Publishing.

“ party would also not be a participant in a CCA if it does not exercise control over the specific risks it assumes under the CCA and does not have the financial capacity to assume these risks”.

con pochissimi dipendenti e asset molto limitati, è improbabile quindi che riescano ad assumersi la capacità di controllo del rischio se non hanno gli strumenti finanziari per farlo

- **Potere decisionale:** questo elemento si rifà al precedente concentrandosi però non più sul rischio e il suo relativo controllo, ma della facoltà di decisione (*decision making*) che la società oggettivamente ha

Detto ciò è sempre possibile esternalizzare determinate attività, a patto di tenere sempre presente gli elementi sopra citati.

3. Azione 10

La decima e ultima azione riguardante il transfer pricing del progetto BEPS si focalizza su quei costi che prendono il nome di “*low value-adding intra-group services*” essi sono costi che servono per coordinare le attività multinazionali e che quindi hanno le seguenti caratteristiche:

- Hanno una natura di supporto
- Non sono parte del core business dell’azienda
- Non utilizzano beni intangibili di alto valore e non creano beni intangibili di alto valore
- Non costituiscono la creazione di un rischio significativo

Da un punto di vista qualitativo le caratteristiche sopra indicate si rifanno per un certo verso alla definizione delle management fees¹⁰⁷.

Normalmente questi servizi a basso valore aggiunto sono costituiti da attività di contabilità, coordinamento attività di comunicazione ecc...

È bene notare però che solo un'analisi funzionale adeguata può rivelare ciò che è effettivamente un servizio a basso valore aggiunto da ciò che invece è a tutti gli effetti un servizio che crea un alto valore all'interno della compagine aziendale.

Un esempio dai successivi due scenari:

- Primo scenario: una società consociata fornisce ad una società sorella, operante nel settore dell'orologeria, un servizio di valutazione del rischio
- Secondo scenario: l'attività offerta dalla consociata è la stessa del primo scenario, solo che questa volta la società sorella opera come intermediario finanziario.

Come si può notare nonostante i servizi siano simili nel secondo caso abbiamo a che fare con un servizio che fa parte del core-business mentre nel primo non è così¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Bosco, L. and Marchetto, L. (2014) 'Dall'OCSE indicazioni più chiare per la deducibilità delle management fees', *Il Quotidiano del Fisco*, p. 1.

¹⁰⁸ Pesce, D. (2015) *Servizi Infragruppo e Management Fees nelle Politiche di Transfer Pricing*. Edited by Antonio Viotto. Venezia: Università Ca' Foscari di Venezia. P. 135.

L'OECD per arginare il processo erosivo, che spesso questi tipi di servizi attuano sulla base imponibile, ha deciso di introdurre una procedura "semplice" di adempimento ai fini del *transfer pricing*.

La seguente procedura mira, da un lato, ad alleviare l'onere informativo a carico del contribuente nella documentazione delle attività a basso valore aggiunto, dall'altro, cerca di ottenere una valutazione degli stessi più consistente col valore creato.

a. La procedura semplificata per le management fees

La procedura semplificata per la ripartizione dei prezzi di trasferimento si divide in 2 passaggi:

1. **Determinazione delle cosiddette pool di costo**¹⁰⁹: il pool deve contenere su base annua, le attività a basso valore aggiunto, quest'ultime devono essere categorizzate. In questi pool non sono ammessi i costi dei servizi effettuati da una sola consociata a favore di una società sorella¹¹⁰. Successivamente al fine della determinazione sarà opportuno assegnare una chiave di

¹⁰⁹ *Cost pool definition* (no date) Available at: <http://www.accountingtools.com/definition-cost-pool> (Accessed: 9 October 2016).

"A *cost pool* is a grouping of individual costs, typically by department or service center. Cost allocations are then made from a cost pool. For example, the cost of the maintenance department is accumulated in a cost pool and then allocated to those departments using its services.

Cost pools are commonly used for the allocation of production overhead to units of production, as required by several accounting frameworks. They are also used in activity-based costing to allocate costs to activities".

¹¹⁰ *Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10 - 2015 final reports* (2015) OECD Publishing.

"the MNE group should identify and remove from the pool those costs that are attributable to services performed by one group member solely on behalf of one other group member"

allocazione (allocation key) che permetta il riparto del costo tra le consociate.

2. **Applicazione del margine utile** (markup): effettuata la corretta determinazione si passa all'applicazione del margine utile che deve attestarsi al 5%¹¹¹ senza quindi bisogno di ulteriori test sull'effettivo margine, da dover applicare al servizio.

4. Problematiche sollevate dal JTPF

A queste azioni si sono aggiunte le preoccupazioni del Joint Transfer Pricing Forum europeo, che all'alba del report finale sulle azioni 8-10, ha pubblicato un discussion paper, richiamando all'attenzione dell'OECD le problematiche che concernono l'effettiva individuabilità di "comparables" su scala europea e quindi non solo meramente nazionale¹¹².

Non è comunque la prima volta che il JTPF si concentra su questo aspetto¹¹³. Questo perché chiaramente la ricerca di transazioni

¹¹¹ *Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10 - 2015 final reports* (2015) OECD Publishing

"The mark-up shall be equal to 5% of the relevant cost as determined in Section D.2.2. The mark-up under the simplified approach does not need to be justified by a benchmarking study".

¹¹² *EU JOINT TRANSFER PRICING FORUM* (2016) *DISCUSSION PAPER COMPARABLES IN THE EU*. Available at: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/20160218_comparables.pdf (Accessed: 9 October 2016).

"In line with the Programme of Work of the Joint Transfer Pricing Forum (« JTPF »), the JTPF members agreed during the meeting of 22 October 2015 to work on the use of comparables in the EU".

¹¹³ Dawid, R. (2016) *International - JTPF discussion paper on Comparables in the European Union*. Available at: https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/International-Transfer-Pricing-Journal/collectio ns/itpj/html/itpj_2016_04_int_1.html (Accessed: 9 October 2016).

comparabili a livello paneuropeo richiede una maggiore accuratezza nella procedura (che già a livello nazionale risulta complicata) e prassi più consolidate.

Proprio per aiutare questo procedimento la JTPF specifica alcuni aspetti pratici di questa ricerca e tenta di fare chiarezza sull'argomento, integrando quanto già fatto finora.

La prima distinzione ai fini della ricerca viene fatta sulle transazioni comparabili interne e esterne. Le prime raccomandate dalle linee guida OECD sarebbero difficili da trovare¹¹⁴, spostando quindi la preferenza per quelle esterne. Sempre riguardo le transazioni comparabili esterne sarà opportuno effettuare uno screening qualitativo onde evitare una mole di dati dalla dubbia utilità informativa cosiddetti database dumps.

Secondariamente vengono analizzati possibili aggiustamenti da effettuare. A livello normativo il progetto BEPS non ha stravolto questo aspetto, mentre a livello pratico è risultato opportuno fare alcune specifiche; infatti dati i recenti sviluppi avvenuti in altri ambiti della normativa di *transfer pricing* per mezzo del progetto BEPS, è necessario rivedere alcuni aggiustamenti specialmente quelli contabili (*accounting adjustments*).

“In 2004/2005, the JTPF addressed comparables searches in the European Union. At that time, studies on the applicability of pan-European searches led to the recommendation in the Forum’s TPG – later adopted by the council – that such studies should not be rejected automatically by tax authorities of EU Member States”.

¹¹⁴ Supra nota 112.

“In practice, however, the use of internal comparables remains quite limited in the EU with rejections being often justified by the fact that the five comparability factor test is not met”.

Infine viene fatta un'analisi sull'effettiva accettabilità di transazioni comparabili paneuropee da parte delle singole amministrazioni finanziarie. Tutto ciò alla luce di quanto scritto finora dall'OECD in tema di transfer pricing non sembra un problema, indicando che le suddette transazioni non devono essere rigettate dalle autorità solo perché paneuropee, a maggior ragione se non vi sono presenti transazioni equiparabili a livello domestico.

5. Conclusioni sul progetto BEPS

Sebbene il progetto BEPS sia relativamente giovane (meno di due anni di vita) non mancano i dati che provano a misurarne l'impatto.

Sfortunatamente finora i dati raccolti non sono stati soddisfacenti anche se è da menzionare lo studio fatto da Grant Thornton¹¹⁵.

Delle 2.500 firm intervistate in 36 paesi, solo il 22% ha dichiarato di aver avvertito il cambiamento sul proprio sistema fiscale dopo l'approvazione dell'action plan BEPS. I dati sono ancora più deludenti se si guarda alla percentuale delle aziende facenti parti delle G7, tra cui è presente anche l'Italia. I dati infatti dicono che l'83% delle aziende appartenenti al G7 ha dichiarato di non aver cambiato in particolar modo il proprio approccio alla tassazione internazionale.

¹¹⁵ Grand Thornton (2016) *Global survey finds little impact on business from OECD BEPS tax plan* (2016) Available at: <http://www.grantthornton.global/en/press/press-releases-2016/beps-sept-16-release/> (Accessed: 9 October 2016).

Chiaramente ci vorrà del tempo per poter valutare le novità introdotte da una così grande riforma, si deve considerare infatti che sebbene i paesi sottoscrittori l'accordo siano stati 80, essi hanno anche deciso di implementarlo in tempi non proprio brevi, fatte alcune eccezioni.

Tuttavia i presupposti non sembrano dei migliori. Ciò potrebbe giocare a sfavore dell'OECD che ha rinnovato l'arm's length principle come l'unico principio utilizzabile per il calcolo del costo di *transfer pricing*.

Infatti sembra che le novità, a cominciare da quelle tecnologiche, non risentano di questo principio e che quindi non siano in qualche modo strette nella nuova normativa apportata dall'OECD. Il problema non è comunque solo tecnologico ma anche di tipo organizzativo¹¹⁶.

Lo scrittore si auspica che l'OECD dopo questo progetto prenda atto delle posizioni intraprese finora e inizi un ripensamento "*out of the box*" come si era posto all'inizio del progetto BEPS.

¹¹⁶ Avi-Yonah, R.S. (2007) 'The rise and fall of arm's length: A study in the evolution of U.S. International taxation', *University of Michigan Law School*, . doi: 10.2139/ssrn.1017524.

IV. I casi Apple e Google

Avendo analizzato il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda le procedure di *transfer pricing*, ora abbiamo gli strumenti principali per poter analizzare nel dettaglio due dei maggiori casi di *Base Erosion and Profit Shifting*, le due aziende coinvolte sono rispettivamente Apple e Google.

In aggiunta al quadro normativo si affianca anche l'analisi svolta al capitolo secondo sul *cloud computing*, essa infatti tornerà utile per capire il business di questi grandi gruppi, soprattutto Google. Oltretutto l'analisi fatta in precedenza mista alla prima azione del progetto BEPS lascia molto ad intendere come sarà il futuro delle imprese multinazionali.

Entrambe le aziende operano nel settore definito come high tech, la principale differenza tra le due è che, Apple si focalizza per certi aspetti più sulla parte hardware, pur non fabbricando direttamente i suoi prodotti, che vengono invece assemblati dalla Foxconn in Cina¹¹⁷ su licenza.

Tuttavia Apple commercia prodotti con un suo marchio e le sue attività nel campo software sono molto limitate, ha per esempio alcuni software proprietari e una serie di sistemi operativi OsX e iOS sempre di tipo proprietario. Alcuni dei servizi offerti in *cloud* prevedono l'archiviazione

¹¹⁷ *Foxconn* (1974) in *Wikipedia*. Available at: <https://it.wikipedia.org/wiki/Foxconn> (Accessed: 22 October 2016).

“...è un'azienda multinazionale. È la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici per i produttori di apparecchiature originali in tutto il mondo, e produce principalmente su contratto ad altre aziende tra le quali Amazon.com, Apple, Dell, HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia (solo per il mercato cinese), Sony, BlackBerry e Xiaomi”.

di dati (Icloud) e l'utilizzo di file multimediale in particolare musica (Apple music).

Per quanto riguarda invece Google il suo business è focalizzato principalmente sul lato software e ancora di più sul cloud sia esso B2C (Google Apps) e B2B (Google Apps for work). Google è anche ricordato per il suo motore di ricerca e per i suoi strumenti di pubblicità all'interno del suo motore di ricerca cosiddetti Adwords.

Solo una minima parte del business di Google si focalizza sull'hardware, e queste attività coinvolgono molto spesso dei progetti ancora in ricerca e sviluppo, come i Google Glass e Google Car.

A. Premesse

Chiaramente i casi esposti in seguito non saranno esaustivi, per ragioni che vanno dal segreto di alcuni accordi, per esempio non è dato sapere quali sono gli APA che intercorrono tra Google e l'Irlanda o l'Olanda così come quelli tra Apple e Irlanda, alla normativa nazionale a riguardo.

Per alcune di queste aziende, non è neanche disponibile il bilancio, per esempio le Unlimited company irlandesi (Come le nostre Snc e SaS per intenderci), la Apple Operation International e anche altre sussidiarie hanno optato per questa forma¹¹⁸.

Chiaramente mosse di questo tipo espongono i propri amministratori a perdite illimitate, ma questo non è un problema dato che le società sono

¹¹⁸ Al fine di mantenere una maggiore discrezionalità soprattutto a fronte degli scandali emersi.

di comodo e non commerciano con nessuno che non sia la casa madre, o altre sussidiarie.

Per alcune sussidiarie non sono disponibili nemmeno informazioni certe se non la propria ragione sociale¹¹⁹, non è possibile vedere quindi neppure gli adempimenti effettuati.

La non disponibilità di queste informazioni mista al polverone alzato dai media, soprattutto inglesi, sul tema, non facilita la reperibilità delle informazioni, alcune testate giornalistiche dimostrano di non conoscere minimamente neanche i più basilari rudimenti del diritto tributario¹²⁰.

Detto questo, le informazioni reperibili non permettono certamente un'analisi quantitativa della cifra elusa. Contrariamente, è possibile fare un'analisi qualitativa volta ad evidenziare le strategie messe in atto da entrambe e i buchi normativi che sono stati utilizzati per ottenere un'imposizione fiscale ridotta, i cosiddetti double irish, double irish with a dutch sandwich o anche i neonati Delaware loophole.

¹¹⁹ Questo vale per tutte le Delaware companies e anche per le società residenti in paradisi fiscali inclusi nella black list, come per esempio le Bermuda o le Isole Vergini Britanniche.

¹²⁰ Worstall, T. (2015) *Tax outrage du jour: Netflix paid no corporation tax on its losses*. Available at: <http://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/12/21/tax-outrage-du-jour-netflix-paid-no-corporation-tax-on-its-losses/#47f839625cfb> (Accessed: 22 October 2016).

B. Apple

Apple Inc. è un'azienda statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali con sede a Cupertino, nello Stato della California. È attualmente una delle aziende più note, discusse e produttive del mondo. Con il suo prodotto iPhone, l'azienda detiene il record di smartphone più venduto al mondo. Precedentemente era conosciuta come Apple Computer Company, dal 1 aprile 1976 al 3 gennaio 1977, e Apple Computer Inc., dal 3 gennaio 1977 al 2007. La società fu fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne nel 1976, a Cupertino, nella Silicon Valley, in California¹²¹.

¹²¹ *Apple* (2012) in *Wikipedia*. Available at: <https://it.wikipedia.org/wiki/Apple> (Accessed: 11 October 2016).

1. La struttura

Fig.7 Apple group structure

La struttura multinazionale di Apple è molto particolare, infatti si può notare a colpo d'occhio dallo schema, come tutte le sussidiarie intermedie siano collocate in Irlanda¹²²; un'altra cosa interessante, che dallo schema non emerge, perché fatto con l'assetto aziendale più recente di Apple, è la presenza di una sussidiaria in Lussemburgo, la iTunes S.à.r.l.^{123 124}, attualmente non più operativa perché è stata fusa con

¹²² Shwartz, N. (2013) *Apple's international structure*. Available at: <http://www.nytimes.com/interactive/2013/05/21/business/apples-international-structure.html?ref=business> (Accessed: 14 October 2016).

¹²³ Questa informazione è riscontrabile dai bilanci delle sussidiarie nazionali come APPLE ITALIA S.r.l e anche nel portale della "Camera di Commercio" lussemburghese.

la neonata Apple Software Service Limited con residenza in territorio irlandese¹²⁵ dopo lo scandalo LuxLeaks.

Nel territorio irlandese, abbiamo rispettivamente:

- **Apple Operation International:** che controlla in modo più o meno diretto tutte le sussidiarie minori¹²⁶; le particolarità di questa sussidiaria sono due, la prima è data dalla sua forma giuridica, essa infatti è di tipo Unlimited, è quindi assimilabile alle nostre società di persona con tutte le caratteristiche che ciò comporta, secondariamente il suo centro di management non è sito in Irlanda bensì in U.S.A
- **Apple Software Service:** la neonata società fusasi con iTunes S.à.r.l essa riceve tutti gli introiti del mercato europeo derivanti dalla vendita di software, quindi i corrispettivi delle app , iCloud fees e Apple Music fees passano di qui¹²⁷

¹²⁴ Registre de Commerce et des Sociétés (no date) Available at: https://www.rcsl.lu/mjrcs/jsp/DisplayConsultDetailCompanyActionNotSecured.action?id=B101120×ession=1476438219515&CURRENT_TIMESTAMP_ID=1476438214223#null (Accessed: 14 October 2016).

¹²⁵ Ciò è riscontrabile attraverso il controllo incrociato degli adempimenti informativi sia della iTunes S.à.r.l sia della Apple Software Service Limited, infatti negli adempimenti di quest'ultima è presente una copia del piano di fusione (merging agreement).

¹²⁶ A prima vista la AOI potrebbe sembrare una mera società di holding ma così non è, infatti le società di holding svolgono quasi sempre funzioni di accentrimento o di consulenza secondarie al core business in questo caso invece AOI detiene parte delle proprietà intellettuali di Apple entrando così a tutti gli effetti nella supply chain.

¹²⁷ Sostanzialmente Apple con questa scelta ha voluto mantenere una netta separazione dai ricavi provenienti esclusivamente dalla vendita di servizi, siano essi in cloud o meno, e ciò che è hardware, come per esempio Iphone e Ipad.

- **Apple Operations Europe:** è una branch della AOI (Apple Operations Internationals) rivolta al settore solo Europeo mentre la AOI raggruppa a sé molti più settori di mercato tra cui il medio oriente e parte dell’Africa, in più la AOE si occupa della produzione di una linea di computer commercializzata in europa
- **Apple Sales International:** è una società che si occupa della compravendita delle materie inerenti la gestione caratteristica assimilabile al dipartimento vendite (o sales department¹²⁸)
- **Apple Distribution International:** è la consociata che si occupa della catena di distribuzione
- **Apple Retail Holding Europe:** è una società di holding che controlla tutte le società europee di retailing¹²⁹

A tutto questo complesso reticolo di consociate, guardando le rispettive compagini societarie, emerge che molte di queste hanno tra il proprio azionariato una azienda la Baldwin holdings Unlimited¹³⁰ con sede nelle Isole Vergini (in casi come AOI anche per una sola azione), dalle informazioni a disposizione, non emerge che quest’ultima sia controllata direttamente da Apple inc¹³¹. è quindi da assimilarsi ad un *conduid* che

¹²⁸ Vishwakarma, R. (2012) *Michael Omondi*. Available at: <http://www.slideshare.net/RakeshVishwakarma4/sales-functions> (Accessed: 14 October 2016).

¹²⁹ Attraverso un controllo del bilancio emerge che questa holding detiene tutte le sedi di retailing Apple europee, facendo ciò ogni società di retailing nazionale deve corrispondere sotto forma di canone d’affitto la parte di costo concernente l’utilizzo degli stabili.

¹³⁰ Queste informazioni sono reperibili attraverso gli adempimenti informativi della AOI.

¹³¹ Le unlimited delle Isole vergini sono soggette alla redazione del bilancio ma l’autorità competente non è tenuta a renderle pubbliche, in più non emerge nessun tipo di scambio tra Apple inc. e Baldwin holdings dal modulo SEC n.21 di Apple Inc.

però per la sua localizzazione risulta alquanto sospetta. A tutto questo si deve aggiungere la Braeburn domiciliata nello stato del Nevada¹³².

2. Funzionamento del gruppo

La supply chain di Apple, quella riguardante la commercializzazione di prodotti hardware, quindi Iphone, Ipad ecc... È costituita principalmente da tre luoghi geografici ben definiti:

1. Abbiamo la Cina con la società FoxCONN (non appartenente al gruppo Apple inc.) che assembla la componentistica e che successivamente vende il proprio prodotto a Apple Sales International, il valore aggiunto di FoxCONN in questo processo è molto basso meno del 30%¹³³
2. Successivamente, il prodotto, entrato nel gruppo per mezzo di Apple Sales international viene venduto con una vendita infragruppo soggetta a *transfer pricing*¹³⁴ alla consociata Apple Distribution International la quale ha ottenuto i diritti alla vendita e alla commercializzazione da un'altra consociata sempre con sede in territorio irlandese la Apple Operations International, questa

¹³²Per quanto riguarda i rapporti tra Braeburn e Apple Inc. emerge dal bilancio dell'Apple che parte dei suoi assets siano detenuti da Braeburn per beneficiare di un'imposizione, quella del Nevada, più agevole.

¹³³ Luckerson, V. (2014) *Apple's \$649 iPhone 6 reportedly costs \$200 to make*. Available at: <http://time.com/3426087/apple-iphone-6-cost/> (Accessed: 12 October 2016).
 "the components and manufacturing cost of a 16GB iPhone 6 cost Apple \$200.10. The device is selling for \$649 in the U.S. without a contract with a wireless carrier"

¹³⁴(2013) Available at: <http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/ireland.pdf> (Accessed: 12 October 2016).

"The new regime applies to domestic as well as international related party arrangements"

società quindi non è soggetta ad una grossa imposizione fiscale perché non fa nient'altro che associare i due valori derivanti dall'hardware e dal software (costituito da proprietà intellettuale) Apple (che completa l'altro 70% del valore). Il prodotto così composto viene poi distribuito tramite le rispettive società nazionali del settore Europeo e Africano. Questo per quanto riguarda la supply chain che concerne l'Europa, la quale rappresenta una grossa fetta del mercato della Apple.

Quindi, per quanto riguarda la parte concernente il software esso non proviene da quanto si potrebbe pensare da Apple inc. con sede in Cupertino, tutt'altro; queste proprietà intellettuali sono state cedute ad una sussidiaria irlandese, la Apple Operation International.

Per quanto riguarda invece i prodotti di tipo software il processo è leggermente diverso, non essendo necessaria una fase di assemblazione di quest'ultimi, oltretutto, come tutti i beni intangibili la loro localizzazione geografica è più flessibile che non quella imposta dai beni tangibili.

In questo caso abbiamo 2 fasi:

1. La prima fase quella concernente i diritti e le proprietà intellettuali del software in mano alla Apple Operation International
2. Successivamente le proprietà intellettuali vengono licenziate a Apple Software Ireland prima iTunes S.à.r.l che a sua volta distribuisce il software a tutte le varie consociate nazionali (Apple Italia S.r.l per l'Italia)

Queste due supply chain sono molto semplificate e non tengono conto di alcuni fattori come per esempio il ruolo giocato dalla Baldwin e la Braeburn che detengono parte degli assets operativi delle consociate di cui abbiamo parlato poco fa, e che quindi corrispondono un canone di affitto a quest'ultime. Il ruolo giocato dalla Baldwin va oltre alla mera concessione di alcuni asset strategici, ma essendo anche controllante di alcune di queste sussidiarie percepisce anche dei dividendi da queste.

3. Funzionamento della macchina elusiva

Questo paragrafo vuole dare un'idea di fondo senza andare troppo nei dettagli della macchina elusiva messa in atto da Apple. Essa infatti sarebbe troppo complessa da descrivere tenendo conto che la pianificazione fiscale di Apple ruota attorno a molteplici assi, che vanno dalla concessione di finanziamenti per le proprie consociate fino all

licensing delle proprietà intellettuali da parte di società residenti in paesi con una bassa tassazione.

È comunque assodato che il perno di queste manovre elusive sia da individuare nella Apple Operations International, è quest'ultima infatti che detiene molte delle proprietà intellettuali di Apple tramite un *cost sharing agreement*¹³⁵ in atto con Apple inc., questo le permette di accentrare molto del valore prodotto dalla vendita dei prodotti Apple.

Tuttavia grazie a questa pianificazione la AOI sarebbe comunque soggetta all'aliquota del 12,5%, invece per il fatto di non avere la sede decisionale (*management function*) in Irlanda la AOI non è soggetta a nessuna *corporate tax*, a sua volta però la sede manageriale (sita in U.S.A) non è una condizione sufficiente per poter legittimare l'amministrazione finanziaria statunitense ad imporre la propria *corporate tax*. In questo modo la maggior parte dei profitti rimane in una zona di limbo che permette a Apple di beneficiare di fiscalità più che agevole.

¹³⁵ US Senate (2013) Available at: <https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/subcommittee-to-examine-offshore-profit-shifting-and-tax-avoidance-by-apple-inc> (Accessed: 22 October 2016).

C. Google

Google Inc. è un'azienda statunitense che offre servizi online, con quartier generale a Mountain View in California, nel cosiddetto Googleplex. Tra la grande quantità di prodotti offerti troviamo il motore di ricerca Google, il sistema operativo Android e servizi web¹³⁶.

Alcuni di questi servizi riguardano:

- Lo streaming¹³⁷ di video attraverso Youtube
- Lo streaming musicale attraverso Google music
- Il servizio mail attraverso Gmail
- Il servizio di geolocalizzazione e mapping attraverso GoogleMaps

E molti altri...

¹³⁶ *Google (azienda)* (1998) in *Wikipedia*. Available at: [https://it.wikipedia.org/wiki/Google_\(azienda\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Google_(azienda)) (Accessed: 12 October 2016).

¹³⁷ Per streaming si intende la possibilità di vedere determinati contenuti multimediali attraverso web browser, la peculiarità di questo sistema è l'assenza del file multimediale in questione nel dispositivo del fruitore.

1. Struttura

Fig. 8 Google (Alphabet) group structure

Nel caso di Google è bene sottolineare come la pianificazione fiscale sia cambiata diverse volte negli ultimi anni, soprattutto a causa degli scandali emersi¹³⁸.

¹³⁸ Sono stati infatti diversi i media, a cominciare dai giornali, come il The Guardian che hanno speso pagine e pagine contro le manovre elusive attuate da Google.

Infatti la nuova pianificazione rinuncia al *Double Irish with a Dutch Sandwich* preferendo la neo nata possibilità delle Delaware corporation¹³⁹.

Questi tipi di società pur essendo localizzate negli Stati Uniti non devono sottostare a particolari oneri informativi, a tutto questo si aggiunge la tassazione favorevole, in alcuni casi anche nulla, che viene concessa alle società che operano off-shore.

A ciò vanno aggiunte le due società locate nelle Bermuda le quali detengono alcune azioni delle sussidiarie sparse per il mondo, tra cui la Google Ireland Holding.

2. Funzionamento del gruppo

A differenza di Apple, Google fonda il suo core business solo ed esclusivamente sui beni intangibili, come abbiamo visto in precedenza questi servizi spaziano dallo streaming al servizio di posta elettronica, ai già menzionati servizi dobbiamo aggiungere anche servizi che spaziano dal Cloud computing all'online advertising.

Questo permette una pianificazione del gruppo molto più flessibile e modulabile a prescindere dalla *supply chain*, sempre grazie al loro core business l'assetto di Google è facilmente accentrabile in poche consociate strategiche¹⁴⁰.

¹³⁹ Investopedia.com (2008) 'Delaware corporation', in Available at: <http://www.investopedia.com/terms/d/delaware-corporation.asp> (Accessed: 22 October 2016).

¹⁴⁰ Proprio per questo notiamo una struttura più snella in Google che non in Apple

In linea di massima il funzionamento del gruppo è così costituito:

1. Abbiamo una società che effettua la somministrazione dei servizi a livello nazionale, nel caso italiano la Google Italy S.r.l
2. I profitti generati vengono indirizzati attraverso transfer pricing in Irlanda, nella Google Ireland Holdings Unlimited¹⁴¹ la quale a sua volta “gira” questa somma alla Google International Technology Unlimited
3. Le società irlandesi però in questo caso hanno solo la licenza di utilizzare le proprietà intellettuali di google, chi detiene queste e imprime quindi il maggior valore aggiunto è la *subsidiary* in Delaware, la Google International LLC

Non emergono da questa descrizione le due *subsidiary* nelle Bermuda, la Google Bermuda Limited e la Google Bermuda Unlimited che ora sono utilizzate come società “cassa” ma che nella strategia precedente di Google, quella del *Double Irish with a Dutch Sandwich*, avevano un ruolo assimilabile all'attuale Google International LLC.

3. Funzionamento della macchina elusiva

Per molto tempo il *tax planning* di Google si è basato sul sistema del *Double Irish with a Dutch Sandwich*¹⁴², questo sistema prevedeva la

¹⁴¹ Queste informazioni emergono dalla nota integrativa della Google Italy S.r.l alla voce Rapporti con le consociate.

¹⁴² Angelo Mincuzzi (2016) Google, dal ‘cocktail irlandese’ alla ‘zuppa del Delaware’ per pagare meno tasse. Available at: <http://angelomincuzzi.blog.ilsole24ore.com/2016/07/29/google-dal-cocktail-irlandese-alla-zuppa-del-delaware-per-pagare-meno-tasse/> (Accessed: 17 October 2016). L’articolo attesta il cambiamento che ha interessato Google nella scelta dei propri paradisi fiscali.

convogliazione della materia tributabile ad una controllata in Irlanda passando prima per una società olandese e precedentemente ancora da una irlandese¹⁴³.

Ora la strategia fiscale è cambiata radicalmente, e Google ha cessato di usare molte delle consociate che prima erano utili al *Double Irish with a Dutch Sandwich*, la multinazionale di Mountain View ha ripiegato su un nuovo sistema definito *Delaware Loophole*, esso sfrutta anziché i buchi normativi del sistema irlandese, le peculiarità della normativa fiscale dello stato del Delaware.

Infatti le società con sede nel in questo stato ma che non hanno nessun tipo di rapporto commerciale dentro i suoi confini, sono soggette a tassazione quasi nulla. Google sfruttando questo tipo di situazione ha spostato il proprio asse di value creation che prima era nelle Bermuda, il *Double Irish* prevedeva un paradiso fiscale di appoggio, nello stato del Delaware, dove oltre alla tassazione si aggiunge l'alta riservatezza dei dati aziendali, rispettando infatti certi requisiti non è richiesto di pubblicare i dati contabili e nemmeno quelli concernenti la compagine sociale.

¹⁴³ Investopedia.com (2012) 'Double Irish with A Dutch sandwich', in Available at: <http://www.investopedia.com/terms/d/double-irish-with-a-dutch-sandwich.asp> (Accessed: 17 October 2016).

D. Evitare il tax shaming

A conclusione di questo articolo andrebbe fatta una riflessione, anche sulla base della campagna mediatica svolta finora, sul *tax shaming*¹⁴⁴.

Per *tax shaming* si intendono tutte quelle operazioni informative messe in atto dai mass media che mirano a creare una consapevolezza errata dell'elusione fiscale attuata da alcune multinazionali. Questa consapevolezza porta, oltre che un calo della reputazione della multinazionale stessa, anche una "caccia alle streghe" che inevitabilmente porta a pensare che le aziende multinazionali siano degli evasori fiscali o che i governi nazionali siano corrotti dalle multinazionali per approfittare di certe opportunità fiscali.

Se infatti è vero che ci sono aziende la cui tassazione è veramente bassa, è anche vero che in molti casi queste opportunità normative nascono con una *ratio* diversa, e cioè quella di eliminare la doppia tassazione. A tutto ciò va aggiunto che in alcuni casi particolari, vedasi le *high tech companies*, la localizzazione della *value creation* non necessita di nessun requisito territoriale se non pochissime risorse disponibili in questi ogni angolo del pianeta, ciò porta chiaramente ad una certa indifferenza nella scelta della sede di creazione del valore. Questa indifferenza viene meno nelle situazioni in cui si possono creare dei guadagni arbitrari in termini di diminuzione dei costi. È quindi sempre opportuno distinguere caso per

¹⁴⁴ Barford, V. and Holt, G. (2013) *Google, Amazon, Starbucks: The rise of 'tax shaming'*. Available at: <http://www.bbc.com/news/magazine-20560359> (Accessed: 17 October 2016). L'articolo mette in luce le problematiche degli ultimi anni di campagne a favore della giustizia fiscale.

caso cercando di immaginarsi le possibili logiche che portano a queste scelte.

V. Conclusioni

Il *transfer pricing* è e sarà sempre un tema caldo per l'amministrazione finanziaria e per chi ne fa uso.

A mio parere esso ne esce in qualche modo sconfitto dal progetto BEPS, dove, nonostante il lavoro di squadra svolto dagli stati coinvolti, i risultati non hanno dato alla luce un sistema adeguato alle sfide del nuovo millennio.

A mettere ancora più alla prova tutto questo si è aggiunto negli anni il *cloud computing* che aumenta significativamente la possibilità di ricollocazione della materia tributabile attraverso le sussidiarie.

A tutto ciò si deve aggiungere la sempre maggiore astrazione della *value creation* che porta le multinazionali ad una scelta meno vincolata da logiche di approvvigionamento delle materie prime, lasciando spazio quindi all'ottimizzazione della *supply chain* e con essa anche l'imposizione fiscale.

I casi Apple e Google sono da intendersi come gli esempi più eclatanti e più significativi di come il cambiamento tecnologico sia in antitesi con i principi del *transfer pricing*, che, dobbiamo riconoscerlo nasce nel secondo dopoguerra.

Il futuro non è dei più rosei per il *transfer pricing* e per il suo *arm's length principle*, ma come la storia ci ha insegnato è nei momenti di

profonda crisi che nascono le soluzioni più innovative, e questo momento è vicino dall'essere raggiunto.

“There is no innovation and creativity without failure. Period.”

Brene Brown.

Riferimenti bibliografici

Accountingtool (no date) Cost pool definition. Available at: <http://www.accountingtools.com/definition-cost-pool> (Accessed: 9 October 2016).

Agenzia delle Entrate (2013) Bollettino delle attività dell'Ufficio ruling Internazionale. Available at: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Ruling+internazionale/II+edizione+Bollettino+del+Ruling+di+standard+internazionale/Bollettino+del+Ruling+di+standard+internazionale_II+edizione.pdf (Accessed: 27 September 2016).

Agenzia delle Entrate (no date) Fiscooggi. Available at: <http://www.fiscooggi.it/glossary/7/lettert> (Accessed: 5 October 2016).

Amazon (no date) Available at: <https://aws.amazon.com/it/security/> (Accessed: 3 October 2016).

Amazon (2016) Netflix case study – Amazon web services (AWS). Available at: <https://aws.amazon.com/it/solutions/case-studies/netflix/> (Accessed: 18 September 2016).

Angelo Mincuzzi (2016) Google, dal 'cocktail irlandese' alla 'zuppa del Delaware' per pagare meno tasse. Available at: <http://angelomincuzzi.blog.ilsole24ore.com/2016/07/29/google-dal->

cocktail-irlandese-alla-zuppa-del-delaware-per-pagare-meno-tasse/
(Accessed: 17 October 2016).

**Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A.D., Katz, R.H.,
Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D.A. and Rabkin, A.** (2009)

Above the clouds: A Berkeley view of cloud computing. Available
at:

<https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf> (Accessed: 18 September 2016).

Avi-Yonah, R.S. (2007) 'The rise and fall of arm's length: A study in
the evolution of U.S. International taxation', University of
Michigan Law School, . doi: 10.2139/ssrn.1017524.

Avi-Yonah, R.S. (no date) International tax as international law: An
analysis of the international tax regime. Available at:
https://books.google.it/books/about/International_Tax_as_International_Law.html?id=nb1lzmC6xb8C&source=kp_cover&redir_esc=y
(Accessed: 28 September 2016).

Barford, V. and Holt, G. (2013) Google, Amazon, Starbucks: The rise
of 'tax shaming'. Available at:
<http://www.bbc.com/news/magazine-20560359> (Accessed: 17
October 2016).

Beretta, G. (2016) *The Taxation of the 'Sharing Economy'*. Edited by Bulletin for International Taxation.

Bosco, L. and Marchetto, L. (2014) 'Dall'OCSE indicazioni più chiare per la deducibilità delle management fees', *Il Quotidiano del Fisco*.

Business Dictionary (2016) 'What is letterbox company? Definition and meaning', Available at: <http://www.businessdictionary.com/definition/letterbox-company.html> (Accessed: 6 October 2016).

Cassazione Sezione Tributaria (2001) Sentenza n.4760.

Cloud Security Alliance (2010) Top threats to cloud computing V1.0 cloud security alliance. Available at: <https://cloudsecurityalliance.org/topthreats/csathreats.v1.0.pdf> (Accessed: 3 October 2016).

Cottino, G. (2014) *Lineamenti di diritto commerciale*. Zanichelli.

Dawid, R. (2016) International - JTPF discussion paper on Comparables in the European Union. Available at: https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/International-Transfer-Pricing-Journal/collections/itpj/html/itpj_2016_04_int_1.html (Accessed: 9 October 2016).

DebtIreland (2015) Corporate tax secrecy and the state: The apple case in Ireland debt and development coalition Ireland. Available at:

<http://www.debtireland.org/download/pdf/20151023141734.pdf>

(Accessed: 11 October 2016).

Ernst & Young (2011) 2010 global transfer pricing survey. Available at:

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_transfer_pricing_survey_-_2010/\\$FILE/2010-Globaltransferpricingsurvey_17Jan.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_transfer_pricing_survey_-_2010/$FILE/2010-Globaltransferpricingsurvey_17Jan.pdf) (Accessed: 28 September 2016).

Ernst & Young (2014) 2014 global transfer pricing tax authority survey.

Available at:

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-transfer-pricing-tax-authority-survey/\\$FILE/ey-2014-global-transfer-pricing-tax-authority-survey.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-transfer-pricing-tax-authority-survey/$FILE/ey-2014-global-transfer-pricing-tax-authority-survey.pdf) (Accessed: 29 September 2016).

European Joint Transfer Pricing Forum (2016) DISCUSSION PAPER COMPARABLES IN THE EU. Available at:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/20160218_comparables.pdf (Accessed: 9 October 2016).

Fallon, S. (2009) Why you can't complain about the price of today's gadgets. Available at:

<http://gizmodo.com/5313690/why-you-cant-complain-about-the-price-of-todays-gadgets> (Accessed: 1 October 2016).

Gans, J. (2011) The rise of content platforms. Available at: <https://hbr.org/2011/10/the-rise-of-content-platforms> (Accessed: 1 October 2016).

Gazzetta Ufficiale (2013) LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147. Available at: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg> (Accessed: 5 October 2016).

Gharky, D. (2016) ‘Arms length vs. Formulary apportionment; is there a best method?’.

Gil, P. (2016) What is ‘SaaS’ (software as a service)? Available at: http://netforbeginners.about.com/od/s/f/what_is_SaaS_software_as_a_service.htm (Accessed: 18 September 2016).

Grantthornton (2016) Global survey finds little impact on business from OECD BEPS tax plan. Available at: <http://www.grantthornton.global/en/press/press-releases-2016/beps-sept-16-release/> (Accessed: 9 October 2016).

Gongloff, M. (2013) U.S. Companies lobbying furiously to save tax loopholes. Available at: http://www.huffingtonpost.com/2013/06/18/companies-lobbying-corporate-tax-loopholes-study_n_3461044.html (Accessed: 15 September 2016).

Investopedia (2015) ‘How do fiscal and monetary policies affect aggregate demand?’, in Available at: <http://www.investopedia.com/ask/answers/040315/how-do-fiscal-and-monetary-policies-affect-aggregate-demand.asp> (Accessed: 18 October 2016).

Investopedia (2007) ‘Commoditize’, in Available at: <http://www.investopedia.com/terms/c/commoditize.asp> (Accessed: 1 October 2016).

Investopedia (2008) ‘Delaware corporation’, in Available at: <http://www.investopedia.com/terms/d/delaware-corporation.asp> (Accessed: 22 October 2016).

Investopedia (2012) ‘Double Irish with A Dutch sandwich’, in Available at: <http://www.investopedia.com/terms/d/double-irish-with-a-dutch-sandwich.asp> (Accessed: 17 October 2016).

IRL, D. of F. (2016) ‘Minister Noonan disagrees profoundly with commission on apple <https://t.co/zim7k0NOQ4>’, Twitter, 30 August. Available at: https://twitter.com/IRLDeptFinance/status/770565774763261952?ref_src=twsrc%5Etfw (Accessed: 7 September 2016).

KPMG INTERNATIONAL (2012) Tax in the cloud A briefing for tax directors. Available at: <https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/tax-in-the-cloud/Documents/tax-in-the-cloud.pdf> (Accessed: 15 September 2016).

Lombardo Giacomo, Galeazzi Ilario e Martini Gabriele (2016) L'Italia senza fibra che naviga quattro volte più lenta della Corea. Available at: <http://www.lastampa.it/2016/04/03/italia/cronache/litalia-senza-fibra-che-naviga-quattro-volte-pi-lenta-della-corea-BMlawdJKuIy1BuJcVuF1BL/pagina.html> (Accessed: 17 September 2016).

Luckerson, V. (2014) Apple's \$649 iPhone 6 reportedly costs \$200 to make. Available at: <http://time.com/3426087/apple-iphone-6-cost/> (Accessed: 12 October 2016).

Luxemburg Commerce Chamber (no date) Registre de Commerce et des Sociétés. Available at: https://www.rcsl.lu/mjrsc/jsp/DisplayConsultDetailCompanyActionNotSecured.action?id=B101120×ession=1476438219515&CURRENT_TIMESTAMP_ID=1476438214223#null (Accessed: 14 October 2016).

Mazur, O. (2015) Transfer pricing challenges in the cloud by Orly Mazur: SSRN. Available at:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2686723

(Accessed: 7 September 2016).

McKendrick, J. (2014) Even corporate tax experts are confused by cloud tax implications. Available at: <http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2014/04/24/even-corporate-tax-experts-are-confused-by-cloud-tax-implications/#3a8481731c91> (Accessed: 17 September 2016).

Measuring the digital economy (2014) Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

Ministero delle Finanze (1980) Circolare n.32.

Ministero delle Finanze (no date) Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio parte. Available at: <http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={41F1271E-D6D1-46E9-BBD7-62F7E021BE9B}> (Accessed: 5 October 2016).

Neighbour, J. (2016) *Transfer pricing: Keeping it at arm's length*. Available at: http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/670/Transfer_pricing:_Keeping_it_at_arms_length.html (Accessed: 23 October 2016).

Nieddu, G.L. e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2014) Accordi per la ripartizione di costi o 'CCA'. Available at: http://odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/Accordi_

per_la_ripartizione_di_costi_o_CCA.pdf (Accessed: 7 October 2016).

Normattiva (no date) DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78.
Available at:
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-05-31&atto.codiceRedazionale=010G0101¤tPage=1> (Accessed: 5 October 2016).

OECD (1996) Report on intangible property and services. .

OECD (2003) art.9 OECD model tax convention. Available at:
<http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf> (Accessed: 14 September 2016).

OECD (2013a) Action plan on base erosion and profit shifting.
Available at: <https://www.oecd.org>.

OECD (2013b) Addressing base erosion and profit shifting. Paris:
OECD Publishing.

OECD (2013c) Addressing base erosion and profit shifting. Available at:
<http://www.oecd-ilibrary.org>.

OECD (2015a) Addressing the tax challenges of the digital economy,
action 1 - 2015 final report. OECD Publishing.

OECD (2015b) Aligning transfer pricing outcomes with value creation,
actions 8-10 - 2015 final reports. OECD Publishing.

- OECD** (2015c) Collecting VAT in the digital age. Available at: <https://www.youtube.com/watch?list=PLwJUf-surgy4vvyAX9kkY4UVxj85cYCnm&v=qs8dYOkpN2E> (Accessed: 2 October 2016).
- OECD** (2015d) Figure 1.15 use of cloud computing by enterprises, 2014 Available at: <http://dx.doi.org/10.1787/888933224224> (Accessed: 22 October 2016).
- OECD** (2016) About BEPS and the inclusive framework. Available at: <http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm> (Accessed: 6 October 2016).
- OECD** digital economy outlook 2015 (2015) Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).
- OECD** transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010 (2010) OECD Publishing.
- O’Keefe, B. and Jones, M.** (2015) How Uber plays the tax shell game. Available at: <http://fortune.com/2015/10/22/uber-tax-shell/> (Accessed: 13 September 2016).
- Onshape’s 3D CAD system** (2014) Available at: <https://www.onshape.com/3d-cad> (Accessed: 18 September 2016).
- Oxford** (2016) ‘Mainframe’, in Oxford Dictionary. Available at: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/mainframe> (Accessed: 3 October 2016).

Pesce, D. (2015) Servizi Infragruppo e Management Fees nelle Politiche di Transfer Pricing. Edited by Antonio Viotto. Venezia: Università Ca' Foscari di Venezia.

PWC (2013) Available at: <http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/ireland.pdf> (Accessed: 12 October 2016).

PWC (2015) International transfer pricing 2016 final. Available at: <http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/itp-2015-2016-final.pdf> (Accessed: 5 October 2016).

PWC (no date) In focus OECD action plan on BEPS and its impact on EMC companies in brief. Available at: <http://www.pwc.com/us/en/tax-services/newsletters/entertainment-media-communications-tax/assets/pwc-oecd-action-plan-beps-impact-emc-companies.pdf> (Accessed: 8 September 2016).

R, J.G. (2015) R in business intelligence. Available at: <https://www.r-bloggers.com/r-in-business-intelligence/> (Accessed: 3 October 2016).

Rackspace US (2016) Understanding the cloud computing stack: SaaS, PaaS, IaaS. Available at: <https://support.rackspace.com/white-paper/understanding-the-cloud-computing-stack-saas-paas-iaas/> (Accessed: 18 September 2016).

Rouse, M. (2015) What is infrastructure as a service (IaaS)? - definition from WhatIs.Com. Available at: <http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Infrastructure-as-a-Service-IaaS> (Accessed: 18 September 2016).

Rusconi, G. (2013) Il cloud di Amazon: Chi lo usa in Italia e nel mondo. Available at: <http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-11-06/amazon-web-services-cloud-risorsa-innovare-092814.shtml?uuid=ABeTtnb> (Accessed: 19 September 2016).

Santacroce, D.B. and Ficola, S. (2015) Il commercio elettronico. Aspetti giuridici e regime fiscale. Available at: <https://books.google.it/books?id=7LKBCgAAQBAJ&pg=PA104&pg=PA104&dq=presenza+digitale+significativa&source=bl&ots=opEFbxBXDw&sig=0W39EqwUnsbyveY2cQSbAIAKsrs&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwim2ejEvrvPAhUFvhQKHTVfAIcQ6AEIPDAF#v=onepage&q&f=false> (Accessed: 2 October 2016).

SEC (no date) EX-21.1. Available at: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000119312515356351/d17062dex211.htm> (Accessed: 10 October 2016).

Senato della Repubblica (2015) Nota breve n.3 Il Progetto base erosion and profit shifting (BEPS). Available at: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941275.pdf> (Accessed: 1 October 2016).

Shwartz, N. (2013) Apple's international structure. Available at: <http://www.nytimes.com/interactive/2013/05/21/business/apples-international-structure.html?ref=business> (Accessed: 14 October 2016).

Siddique, H. (2016) Netflix paid no corporation tax despite 4.5m UK subscribers, report claims. Available at: <https://www.theguardian.com/business/2015/dec/20/netflix-paid-no-uk-corporation-tax-report-claims> (Accessed: 8 September 2016).

Sorsa, K. (2012) Proactive Management and Proactive Business Law – A Handbook. Available at: <http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162458.pdf> (Accessed: 26 September 2016).

Succio, R. (no date) 'Advanced pricing agreements e procedure negoziate di determinazione del valore normale: la Cassazione nega il potere di veto dell'amministrazione finanziaria', Rubrica di diritto tributario internazionale e comparato, , p. 27.

Treccani (no date) Cloud computing nell'Enciclopedia Treccani. Available at: <http://www.treccani.it/enciclopedia/cloud-computing/> (Accessed: 17 September 2016).

United Nations Public Administration (2001) Ad hoc group of experts on international cooperation in tax matters tenth meeting developments with regard to the OECD transfer pricing guidelines. Available at:

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan002475.pdf> (Accessed: 13 September 2016).

Urban Institute (2015) How would formulary apportionment work? Available at: <http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-would-formulary-apportionment-work> (Accessed: 14 September 2016).

US Senate (2013) Available at: <https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/subcommittee-to-examine-offshore-profit-shifting-and-tax-avoidance-by-apple-inc> (Accessed: 22 October 2016).

Vergine, S. (2015) L'Espresso. Available at: <http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/11/25/news/storia-di-antoine-eroe-di-luxleaks-1.241017> (Accessed: 7 September 2016).

Vestager, M. (2016) 'Irish tax rulings to apple are illegal state aid. Effective taxation as low as 0,005 pct. #apple has to repay up to €13 billion unpaid tax', Twitter, 30 August. Available at: <https://twitter.com/vestager/status/770561765667110912> (Accessed: 7 September 2016).

Vishwakarma, R. (2012) Michael Omondi. Available at: <http://www.slideshare.net/RakeshVishwakarma4/sales-functions> (Accessed: 14 October 2016).

Vpro documentary (2013) Documentary: The tax free tour (VPRO Backlight). Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=d4o13isDdfY> (Accessed: 7 September 2016).

Watson, A. (1993) *Legal transplants: An approach to comparative law*. 2nd edn. Athens: University of Georgia Press.

Wikimedia Foundation (1974) 'Foxconn', in Wikipedia. Available at: <https://it.wikipedia.org/wiki/Foxconn> (Accessed: 22 October 2016).

Wikimedia Foundation (2009) 'Cloud computing', in Wikipedia. Available at: https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing (Accessed: 8 September 2016).

Wikimedia Foundation (2012) 'Apple', in Wikipedia. Available at: <https://it.wikipedia.org/wiki/Apple> (Accessed: 11 October 2016).

Wikimedia Foundation (2016) 'Big Four accounting firms', in Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_accounting_firms (Accessed: 16 September 2016).

Worstall, T. (2015) Tax outrage du jour: Netflix paid no corporation tax on its losses. Available at: <http://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/12/21/tax-outrage-du-jour-netflix-paid-no-corporation-tax-on-its-losses/#47f839625cfb> (Accessed: 22 October 2016).

Zizzo, G. (2008) Abuso del diritto, scopo di risparmio di imposta e collegamento negoziale. *Rassegna Tributaria*.

Zolot, A. (no date) Work with R on Amazon's cloud. Available at: https://www.r-project.org/conferences/useR-2010/tutorials/Zolot_tutorial.pdf (Accessed: 3 October 2016).